

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen
Bachelorarbeit

Dolmetschen während der Geburt

—

Herausforderungen und Besonderheiten beim Gebärdensprachdolmetschen während der Geburt

Eingereicht von
Gianna Grazioli & Agatha Kupper

Begleitperson
lic. phil. Heidi Stocker

Zweite Fachperson
Irina Davatz

Datum der Abgabe
07.03.2025

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit hat das Gebärdensprachdolmetschen während der Geburt zum Inhalt. Konkret wird der Schwerpunkt auf folgende Forschungsfrage gelegt: Was sind die Besonderheiten und Herausforderungen des Gebärdensprachdolmetschens während einer Geburt? Die Beantwortung dieser Fragestellung erfolgte unter Anwendung von Literatur in Zusammenhang mit den Themen Gehörlosigkeit, Geburt und Berufsbild Gebärdensprachdolmetscher:in sowie zwölf geführten Einzelinterviews mittels einer qualitativen Methode. Die aus den Interviews erarbeiteten Transkriptionen sowie deren Analyse und Auswertung bildeten demzufolge eine erweiterte Grundlage zur Beantwortung dieser Kernfrage. Damit konnten die Besonderheiten und Herausforderungen des Gebärdensprachdolmetschens während der Geburt herauskristallisiert werden. Als Endergebnis könnte im Anschluss an diese Arbeit ein Empfehlungsleitfaden entstehen, der Gebärdensprachdolmetscher:innen als Hilfsmittel für einen Einsatz bei einer Geburt dienen kann.

Danksagung

Wir möchten uns hier bei allen Personen bedanken, welche uns bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Insbesondere möchten wir lic. phil. Heidi Stocker unseren Dank aussprechen. Als Begleitperson hatte sie stets ein offenes Ohr für unsere Fragen und Anliegen und beriet uns in allen Bereichen gewinnbringend.

Des Weiteren bedanken wir uns herzlich bei allen Müttern und Gebärdensprachdolmetscherinnen, die an unseren Interviews teilgenommen haben. Die Erstellung dieser Arbeit wäre ohne ihre Mitwirkung nicht möglich gewesen.

Auch bekunden wir unseren Dank an Patrick Kyburz von der Procom für seine Auskünfte bezüglich Organisation.

Ein weiterer Dank gilt unseren Familien und Freunden, welche uns während dieser Monate emotional beigestanden und mitgetragen haben.

Gianna Grazioli und Agatha Kupper

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	VI
1. Einleitung	1
1.1 Themenwahl und praktische Relevanz.....	1
1.2 Hypothese / Forschungsfrage.....	2
2. Theorie	2
2.1 Berufsstand Gebärdensprachdolmetschen	2
2.1.1 Allgemein.....	2
2.1.2 Recht auf Verdolmetschung	3
2.1.3 Finanzierung	4
2.1.4 Dolmetschdienste Schweiz.....	5
2.1.5 Ehrenkodex	6
2.1.6 Rollenmodelle.....	6
2.1.7 Kompetenzvoraussetzungen	8
2.2 Geburt.....	9
2.2.1 Entbindungsarten	10
2.2.2 Entbindungsorte	12
2.2.3 Physische und psychische Bedingungen	13
2.2.4 Partner:in und weitere Begleitpersonen	15
2.2.5 Rechte und Kommunikation während der Geburt	15
2.3 Geburt als Dolmetschsetting.....	18
2.3.1 Aktueller Forschungsstand	18
2.3.2 Allgemein.....	18
2.3.3 Professionelles vs. Ad-hoc-Dolmetschen	18
2.3.4 Herausforderungen und Besonderheiten	19
3. Forschungsmethodik	25
3.1 Recherche	25
3.2 Interviewfragen und Interviewsetting	26
3.2.1 Wahl der Befragungspersonen	26
3.2.2 Transkription	27
3.2.3 Einwilligungserklärung.....	28
3.2.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring	28
4. Auswertung Interviews	29
4.1 Allgemein.....	29
4.2 Herausforderungen und Besonderheiten eines Geburtssettings.....	29
4.2.1 Frequenz	29
4.2.2 Organisation	30
4.2.3 Vorbereitung	31
4.2.4 Beziehung zwischen Kundschaft und GSD	32
4.2.5 Kommunikation.....	34

4.2.6	Rollenverständnis	37
4.2.7	Intimität	39
4.2.8	Zusammenarbeit mit Fachpersonal	40
4.2.9	Physische und psychische Herausforderungen	41
4.2.10	Ressourcen und Kompetenzen	42
5.	Diskussion	44
5.1	Beantwortung der Forschungsfrage	44
5.2	Ausblick	45
6.	Schlusswort	46
7.	Quellen	47
7.1	Literaturverzeichnis	47
7.2	Abbildungsverzeichnis	53
8.	Anhang	54
8.1	Interviewfragen	54
8.2	Vorlage Einverständniserklärung	57
8.3	Selbstständigkeitserklärung	58

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Abs.	Absatz
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BFS	Bundesamt für Statistik
CH	Confoederatio Helvetica (Schweiz)
bgdÜ	Berufsvereinigung der Gebärdensprachdolmetscher:innen und – übersetzer:innen der Deutschschweiz
BSV	Bundesamt für Sozialversicherungen
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Dr.	Doktor
ebd.	ebenda
et al.	et alia (und andere)
f./ff.	und folgende
GM	gehörlose Mutter / gehörlose Mütter
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMS	Gesellschaft für Minderheiten in der Schweiz
GSD	Gebärdensprachdolmetscher:in / Gebärdensprachdolmetschende
HfH	Interkantonale Hochschule der Heilpädagogik – Zürich
HIV	Humanes Immundefizienz-Virus
HVI	Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invaliden- versicherung
IGGH-CH	Interessengemeinschaft der Geburtshäuser Schweiz
IV	Invalidenversicherung
IVG	Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
i.V.m.	in Verbindung mit
Kap.	Kapitel
J.h.	Jahrhundert
K.u.	Künstler unbekannt
lat.	lateinisch
lit.	litera
n.d.	nicht datiert
persönl.	persönlich
PDA	Periduralanästhesie

S	Studentinnen
S.	Seite
SGB	Schweizerischer Gehörlosenbund
SPO	Schweizerische Patientenorganisation
UNO	United Nations Organization
UNO-BRK	UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
vgl.	vergleiche
vs.	versus
WHO	Weltgesundheitsorganisation
z.B	zum Beispiel
ZGZ	zusammengefasste Geburtenziffer

1. Einleitung

Gehörlose Menschen begegnen in ihrem alltäglichen Leben unterschiedlichen Hindernissen – nicht zuletzt in der Kommunikation mit hörenden Menschen. Der Einsatz von Gebärdensprachdolmetschenden kann dazu beitragen, Sprachbarrieren zu überwinden oder zumindest zu minimieren. Gerade bei einschneidenden Lebensereignissen kann es für eine gehörlose Person bedeutsam sein, in der Kommunikation mit Hörenden den bestmöglichen Zugang zu lautsprachlichen Informationen zu erhalten und sich selbst barrierefrei mitteilen zu können. Ein Beispiel für ein lebensveränderndes Ereignis stellt die Geburt eines Kindes dar. Im Hinblick auf die Gewährleistung einer optimalen Dolmetschdienstleistung während einer solchen, sollen in der vorliegenden Arbeit Charakteristiken und Bedingungen einer Geburtssituation mit Gebärdensprachverdolmetschung untersucht und präsentiert werden.

Im Folgenden wird für schwangere und gebärende Personen aus Gründen der Lesbarkeit die weibliche Form verwendet, wobei sich die Verfasserinnen der Tatsache bewusst sind, dass nicht alle Gebärenden sich als Frauen identifizieren. In Bezug auf weitere Personen richtet sich der Text nach dem Leitfaden *Gender und Diversity in der Kommunikation* der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

1.1 Themenwahl und praktische Relevanz

Während des Studiums *Gebärdensprachdolmetschen* erhalten Studierende theoretische und praktische Einblicke in unterschiedliche Dolmetschsituationen. Dabei kann auf die volle Bandbreite der zahlreichen, im Berufsleben von Dolmetschenden mutmasslich auftretenden Dolmetschsettings nicht immer vertieft eingegangen werden. Im Anschluss an das Studium begegnen neu ausgebildete Gebärdensprachdolmetscher:innen einer Vielfalt an im Unterricht nicht detailliert thematisierten Settings. Ein solches stellt das Dolmetschen während einer Geburt dar. Gerade ein sensibles, schwer planbares, unberechenbares und nicht alltägliches Setting dieser Art birgt medizinische und psychologische Risiken und wirft ethische Fragen auf. Ein Einsatz während eines Geburtsprozesses bedeutet demzufolge eine grosse Herausforderung für eine dolmetschende Person. Das heisst, dass in diesem Zusammenhang die Dolmetschdienstleistung und somit auch die Kundschaft von einem hohen Mass an Professionalität profitieren könnten.

Diese Ausgangslage bietet Nährboden für zahlreiche Fragen, Überlegungen, Vorstellungen und Annahmen. Diese zeigten sich im gemeinsamen Austausch zwischen den Autorinnen und bildeten letztlich den Beweggrund für eine weitergehende Auseinandersetzung mit dieser Thematik im Rahmen einer Bachelorarbeit.

1.2 Hypothese / Forschungsfrage

Die Ausführungen des vorangehenden Kapitels bilden die Grundlage für eine erste Hypothese, die es mittels dieser Arbeit zu prüfen gilt: Gebärdensprachdolmetschende können von einer vertieften Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich profitieren, da es für sie praktisch relevant ist. Aus dieser Hypothese könnte anschliessend die Notwendigkeit eines Empfehlungsleitfadens für Dolmetschende in einem Geburtssetting abgeleitet werden. Dieser Leitfaden könnte eine Hilfestellung für Dolmetschende bilden, den Anforderungen eines Geburtssettings gerecht zu werden und diesem erfolgreich zu begegnen, wovon letztlich die Kundschaft profitiert.

In Zusammenhang mit diesen Überlegungen wird von einer weiteren Hypothese ausgegangen:

Das Dolmetschen während einer Geburt stellt Gebärdensprachdolmetscher:innen vor besondere Herausforderungen.

Aus dieser Hypothese kann nachfolgende Forschungsfrage abgeleitet werden, welche die Grundlage dieser Arbeit bildet:

Was sind die Besonderheiten und Herausforderungen des Gebärdensprachdolmetschens während einer Geburt?

2. Theorie

2.1 Berufsstand Gebärdensprachdolmetschen

2.1.1 Allgemein

Wenn hörende und gehörlose Personen aufeinandertreffen, können Kommunikationsschwierigkeiten auftreten (bgdÜ, 2024). Viele Hörende sind der Gebärdensprache nicht mächtig. Hilfsstrategien wie Schreiben, Lippenlesen oder deutliches Sprechen können die Verständigung zwar unterstützen, bedeuten jedoch häufig eine erhöhte Anstrengung für alle Gesprächsteilnehmenden (ebd.).

Auch wenn das Gesprächsgegenüber sehr deutlich und langsam spricht, können gehörlose Personen höchstens ungefähr 50% des Gesprochenen sicher verstehen

(SGB, n.d., S.2). Missverständnisse sowie gegenseitiges Nicht-Verstehen sind die Folge (bgdÜ, 2024). Um eine möglichst einwandfreie Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen zu gewährleisten, können Gebärdensprachdolmetscher:innen zum Einsatz kommen. Gebärdensprachdolmetscher:innen, im Folgenden mit der Abkürzung GSD bezeichnet, bilden eine Kommunikationsbrücke zwischen hörenden und gehörlosen Personen und leisten in interkultureller Hinsicht zusätzlich Sensibilisierungsarbeit (ebd.).

Gebärdensprachdolmetschen beinhaltet einen «bilingual-bikulturellen, soziolinguistischen Übermittlungsprozess» (Hillert, 1998, S.43) und ermöglicht gehörlosen Menschen die aktive Teilnahme in zahlreichen Lebenssituationen (Procom, 2024, S.8f.). GSD «dolmetschen live in Aus- und Weiterbildungen, am Arbeitsplatz, bei Arztbesuchen, Elternabenden, Vorträgen, kulturellen Anlässen, Behördengängen und verdolmetschen einige Sendungen des Schweizer Fernsehens» (bgdÜ, 2024). Die Ausbildung zum oder zur GSD kann in der Deutschschweiz an der *Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH)* in Zürich absolviert werden. Diese dauert vier Jahre und besitzt die Form eines Bachelorstudiengangs in Teilzeit (HfH, 2025).

2.1.1.1 Abgrenzung zu Gebärdensprachübersetzer:innen

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle eine Abgrenzung zum Berufsstand der Gebärdensprachübersetzer:innen erfolgen. Dieser wird im Gegensatz zu den GSD von gehörlosen Personen vertreten (bgdÜ, 2024). Hier wird der Ausgangstext in schriftlicher Form – analog oder digital – präsentiert. Gehörlose Menschen besitzen nicht in jedem Fall vollen Zugang zu schriftlichen Informationen in digitalen und analogen Medien. Hier kommen Gebärdensprachübersetzer:innen zum Einsatz und übersetzen das Gelesene in die Gebärdensprache (ebd.).

2.1.2 Recht auf Verdolmetschung

Der Einsatz von GSD ermöglicht gehörlosen Personen «Inklusion und Zugänglichkeit», «Gleichberechtigung», vollen Zugang zu «Informationen und Verständnis», «berufliche Chancen», «Selbstbestimmung» sowie «soziale Inklusion» (Procom, Jahresbericht, 2024, S.10). Das Recht von gehörlosen Personen auf Verdolmetschung ist auf internationaler Ebene in Art. 9 der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNO-BRK) festgehalten (SGB, 2025). Auf nationaler Ebene gründet das Recht auf Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV) sowie auf Art. 2 Abs. 4

i.V.m. Art. 3 lit. e und Art. 8 Abs. 1 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) (ebd.).

2.1.3 _Finanzierung

Das gesetzlich verankerte Recht auf Verdolmetschung und damit eine gleichberechtigte Teilnahme am öffentlichen Leben verpflichtet staatliche Institutionen zur Finanzierung entsprechender Massnahmen zur Umsetzung dieses Anrechts: «Gehörlose und hörbehinderte Personen haben einen Anspruch auf Gebärdensprachdolmetschende bei Dienstleistungen des Gemeinwesens» (SGB, 2025). Dazu zählen folglich diverse Behördengänge zu öffentlichen Institutionen wie Sozialamt, Gericht, Schule, Spital oder Polizei, um nur einige zu nennen. Hier müssen die Kosten von der betreffenden Behörde übernommen werden (ebd.).

Des Weiteren soll das Recht von gehörlosen Personen auf Verdolmetschung mit Art. 74 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) umgesetzt werden (SGB, 2025). Gemäss Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ist das Ziel, «dass die Versicherten mit Behinderung möglichst selbstbestimmt und selbstverantwortlich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können» (BSV, 2024).

Um den Anspruch auf GSD geltend zu machen, müssen gehörlose Personen bei der Invalidenversicherung (IV) angemeldet sein (SGB, 2025). Die Kosten für GSD werden in drei Bereichen übernommen: am Arbeitsplatz, für Aus- und Weiterbildungen sowie im Privatleben (ebd.).

Die Finanzierung eines oder einer GSD im Berufsalltag ist in Artikel 9 der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI) folgendermassen geregelt: Wird zur Praktizierung der Erwerbsarbeit ein:e GSD benötigt, muss bei der kantonalen IV-Stelle ein Antrag für die Kostengutsprache gestellt werden (SGB, 2025). Wird das Gesuch angenommen, werden ungefähr zehn Dolmetschstunden pro Monat von der Invalidenversicherung übernommen. Wird die gesetzte Limite überschritten, müssen die Kosten von der arbeitgebenden Instanz oder von dem oder der Arbeitnehmer:in übernommen werden (ebd.).

Bei Aus- und Weiterbildungen wird die Kostenübernahme einer Verdolmetschung in Artikel 16 IVG bestimmt: Auch hier ist der Wohnkanton zuständig und es muss frühzeitig ein Gesuch gestellt werden. Bei dem oder der Dolmetschdienstleister:in wird ein Kostenvoranschlag verlangt und anschliessend wird über eine allfällige Übernahme entschieden. Eine finanzielle Obergrenze ist für diesen Bereich nicht geregelt (ebd.).

Die Kostenübernahme von Dolmetscheinsätzen im Privatleben ist in Artikel 74 IVG festgehalten (SGB, 2025). Diese schliessen einerseits die bereits genannten Behördengänge zu öffentlichen Institutionen mit ein. Wie schon erwähnt, müssen die Kosten aufgrund des BehiG von der betreffenden staatlichen Stelle übernommen werden (ebd.). Andererseits zählen zu Dolmetscheinsätzen im Privatleben auch private Feiern, Veranstaltungen und Kurse, die eine gehörlose Person in ihrer Freizeit besucht. Hier liegt es im Ermessen des oder der Dolmetschdienstleister:in, ob die Bezahlung eines solchen Einsatzes von ihm oder ihr übernommen wird. Es gibt Dolmetschdienstleister:innen, die ein spezifisches Budget für ebensolche Einsätze vorsehen. So kann die Dolmetschdienstleisterin *Procom* aktuell pro Jahr ungefähr zwei Millionen Schweizerfranken für private Einsätze ausgeben (ebd.).

Das Recht auf den Einsatz von GSD ist also gesetzlich geregelt, gleichzeitig sind die finanziellen Mittel begrenzt (Trempp, 2019, S.32). Die Beantragung erfordert hohen administrativen Aufwand von Seiten der IV und der Dolmetschdienste sowie erheblichen organisatorischen Aufwand für die betroffenen Personen. Jeder Antrag für die Finanzierung von Dolmetschleistungen muss wieder neu bewertet werden. Wenn gehörlose Personen eine:n GSD bestellen möchten, ist eine frühzeitige Planung erforderlich. Spontane Einsätze sind häufig nur in Notfällen realisierbar (ebd.).

Die soeben dargelegten Umstände bedeuten eine weitere Barriere für gehörlose Personen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben (SGB, 2025). Den Abbau dieser Hürden sowie die Erleichterung der vollständigen, gesellschaftlichen Teilhabe von gehörlosen Personen hat sich unter anderem der *Schweizerische Gehörlosenbund (SGB)* zur Aufgabe gemacht (ebd.).

Ein weiteres Hindernis stellt neben der Finanzierungsfrage das mangelnde Angebot an GSD dar. Laut einem Artikel in der Fachzeitschrift *Curaviva* hinkt die Schweiz anderen Ländern in dieser Hinsicht hinterher (Trempp, 2019, S.31f.). In der Schweiz gibt es rund 120 GSD für ungefähr 10'000 gehörlose Personen (Stand 2019). Es entstehen regelmässig Engpässe. Im Tessin und in der Romandie besteht ein besonders hoher Mangel. Die Anzahl GSD in der Schweiz ist auch im internationalen Vergleich gering. Der SGB wünsche laut *Curaviva* eine Verdopplung der aktuellen Zahl der GSD (ebd.).

2.1.4 Dolmetschdienste Schweiz

Der Dolmetschdienst, der in der Schweiz die meisten Dolmetschenden vermittelt, ist die *Procom* (Procom, 2025). Ihre Dienstleistungen beinhalten namentlich den «Dolmetscherdienst für Gebärdensprache sowie die Übersetzung von Text in

Gebärdensprache». Das Angebot umfasst Einsätze vor Ort, per Telefon, online oder im Fernsehen. Zudem wird rund um die Uhr eine Text-Vermittlung angeboten (ebd.). Bei der Procom sind 110 Dolmetscher:innen angestellt (Stand 2023; Procom, 2024, S.10). Das Leistungsangebot erstreckt sich dabei über das Gebiet der deutschsprachigen, der italienischsprachigen sowie der französischsprachigen Schweiz. Der Hauptsitz befindet sich in Olten (Procom, 2025). Neben der Procom finden sich in der Schweiz wenige weitere institutionelle und selbstständige Dolmetschanbieter:innen (vgl. z.B. Netzwerk-Gebärdensprachdolmetschen, 2021; linguaduct gmbh, 2025; sign-sign, 2025).

2.1.5 Ehrenkodex

Im Zuge der Professionalisierung des Dolmetschberufes kam in der Schweiz eine erhöhte Reflexion des Auftretens und Handelns von GSD auf (Bächler, 2021, S.9). Aus dieser entstand 1988 der erste Ehrenkodex, ein Regelwerk nach dem GSD ihr Verhalten im Arbeitsalltag richten. Dieser Kodex wurde mehrfach überarbeitet. Das aktuelle Exemplar stammt aus dem Jahr 2001 (ebd.). Dieses beinhaltet folgende sechs Unterpunkte: «Verschwiegenheit, Unparteilichkeit, Übersetzungsgenauigkeit, Pünktlichkeit, Bescheidenheit und Unauffälligkeit» sowie «Vorbereitung und Weiterbildung» (DIMA, n.d.a). Den Ehrenkodex einzuhalten, verpflichten sich die Procom und ihre angestellten Dolmetscher:innen sowie die selbstständig arbeitenden GSD (vgl. Procom, 2025; Netzwerk Gebärdensprachdolmetschen, 2021).

Wie GSD ihr professionelles Agieren weiter regeln und bewerten, steht mit dem beruflichen Rollenverständnis in Verbindung, worauf im Folgenden vertieft eingegangen wird.

2.1.6 Rollenmodelle

Vorab muss betont werden, dass das Rollenverständnis von Setting zu Setting variieren kann (Bächler, 2021, S. 13). Zudem

[...] darf nicht vergessen werden, dass die «Rolle» auch von jeder einzelnen dolmetschenden Person individuell geprägt und persönlich ausgelegt wird. Die Rolle, unabhängig davon, welches Modell von der ausübenden Person favorisiert wird, ist geprägt von der eigenen Herkunft, den Hintergründen, welche zur Berufswahl führten und der persönlichen Berufsauffassung.

(Gadola & Leemann, 2007, S. 14)

In der Literatur finden sich jedoch vier bewährte Modelle in Bezug auf die Dolmetscherrolle: das *Helfermodell*, das *Maschinenmodell*, das *Sprachvermittler:innen-Modell* und

das *bilingual-bikulturelle Modell* (vgl. Gadola & Leemann, 2007, S. 13f.; Bächler, 2021, S. 9f.).

2.1.6.1 Helfermodell

Vor der Etablierung des professionellen Dolmetschens übernahmen häufig Privatpersonen – unter anderem Angehörige oder Menschen, die einen helfenden Beruf ausübten, wie beispielsweise Personen aus einem kirchlichen oder sozialen Arbeitsfeld – die Dolmetscharbeit (Bächler, 2021, S. 10). Mangels Ausbildung sowie aufgrund des häufig herrschenden «fürsorglichen» Rahmens übernahm eine dolmetschende Person in diesen Fällen eine unterstützende und nicht gänzlich neutrale Position ein. Die gehörlose Person wird dabei in eine hilfsbedürftige Position versetzt: Die «Gehörlosigkeit wird [innerhalb dieses Rollenmodells] als Defizit gesehen, in dessen Folge die Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung der Betroffenen eingeschränkt ist» (ebd.).

2.1.6.2 Maschinenmodell

In der Perspektive des Maschinenmodells, die sich im Zusammenhang mit der zunehmenden Professionalisierung des Dolmetschberufes heranbildete, ähnelt das Verhalten einer professionell dolmetschenden Person jenem einer Maschine (Gadola & Leemann, 2007, S.13). Sie ist nicht per se als eigener Mensch anwesend, zeigt keine eigene Meinung und nimmt eine komplett neutrale Position ein (ebd.). «Professionelle Distanz», «Unparteilichkeit» und «Objektivität» bilden die Grundpfeiler dieses Modells und zeichnen ein Bild der GSD als «unsichtbare Kommunikationsmaschinen» (Bächler, 2021, S. 10). Das Idealbild ist hier ein oder eine GSD, dessen oder deren Anwesenheit nicht auffällt (Gadola & Leemann, 2007, S. 13).

2.1.6.3 Sprachvermittler:innen-Modell

Da das Maschinenmodell in Bezug auf manche Themenbereiche zu kurz griff und nicht die gesamte Komplexität einer Dolmetschsituation berücksichtigte, wurde das Sprachvermittler:innen-Modell generiert (Gadola & Leemann, 2007, S. 14). Dolmetschende agieren gemäss diesem im Sinne von «Kommunikationsstützen» (ebd.). Dabei wird die Anwesenheit der dolmetschenden Instanz als Mensch miteinbezogen, die durch verschiedene Dolmetschetechniken – wie beispielsweise der «Paraphrasierung» – die Kommunikation zwischen hörenden und gehörlosen Parteien versucht, «so erfolgreich wie möglich zu gestalten» (Bächler, 2021, S. 11f.). Dabei werden in diesem Modell

auch erstmals den «physischen und psychischen Herausforderungen» für GSD Rechnung getragen (ebd.).

2.1.6.4 Bilingual-bikulturelles Modell

Die Entwicklung des bilingual-bikulturellen Modells fügt dem Rollenverständnis der GSD noch einen wichtigen Aspekt hinzu: die Kultur (Bächler, 2021, S. 12). Um eine akkurate Dolmetschprodukt zu erstellen, sind neben sprachlichen Fähigkeiten ein ausreichendes Kulturverständnis sowie ein Wissen um kulturelle Unterschiede zwischen den Gesprächsparteien von Nöten. Diese Aspekte beeinflussen das sprachliche Endergebnis in hohem Masse (ebd.). GSD werden in diesem Modell als «aktive, dritte Gesprächsteilnehmer:innen» (Gadola & Leemann, 2007, S. 14) interpretiert, die die Verantwortung dafür tragen, dass kulturbedingte Kommunikations-, Wertvorstellungs- und Verhaltensunterschiede die akkurate Überbringung des intendierten, sprachlichen Inhalts nicht erschweren (ebd., S. 15).

2.1.7 Kompetenzvoraussetzungen

Kompetenzen, die angehende Studierende für GSD – und daraus folgend auch berufsausübende GSD – idealerweise besitzen müssen, sind laut der Webseite der HfH:

- Interesse an Sprachen und Sprachvermittlung
- Interesse an interkulturellen Themen
- Freude an Kontakt mit gehörlosen und hörbehinderten Menschen
- Bereitschaft, allein sowie in wechselnden Teams zu arbeiten
- Bereitschaft, sich in unterschiedliche Fachgebiete einzuarbeiten

(HfH, 2024)

In einem Interview aus dem Buch *Augenmenschen. Gehörlose erzählen aus ihrem Leben* von Johanna Krapf erweitert die langjährige GSD und Dozentin Barbara Bucher die soeben aufgeführten Eignungsvoraussetzungen in Bezug auf den Berufsalltag noch:

Du musst eine integre, vertrauenswürdige Persönlichkeit sein, ein Mensch, der sehr präsent ist aber gleichzeitig ganz im Hintergrund bleiben kann. [...] Du musst andere Menschen annehmen können und ihre Lebensumstände so akzeptieren, wie sie von ihnen selbst gestaltet werden. Du brauchst eine Offenheit, mit Umständen und Gedankengängen, die dir fremd sein mögen, umgehen zu können.

(Barbara Bucher in Krapf, 2021, S. 212)

Auf die Frage, was besondere Herausforderungen für GSD sind, antwortet Bucher unter anderem:

Ich als Mensch bin gefordert, mich immer wieder auf neue Situationen einzulassen und jeder einzelnen mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu begegnen. Ich muss einem schwierigen Gesprächsverlauf folgen, diesen aushalten und ihn nachher auch wieder loslassen und ablegen können.

(Barbara Bucher in Krapf, 2021, S. 213)

Dieses Zitat führt einige Aspekte des Berufes treffend vor Augen: Ein:e GSD trifft kontinuierlich auf neue, nicht gänzlich berechenbare Situationen, die zahlreiche Ressourcen erfordern. Zu diesen gehören Flexibilität, Offenheit, Akzeptanz, Unvoreingenommenheit, Ernsthaftigkeit, Zurückhaltung und Resilienz.

Die Anforderungen an ein:e GSD können sich von Setting zu Setting unterscheiden (Bächler, 2007, S. 15). Um sich entsprechend dem Fokus der vorliegenden Arbeit den Anforderungen eines Geburtssettings anzunähern, werden im Folgenden die möglichen Charakteristika einer Geburtssituation erörtert.

Abb.1 Geburt der Jungfrau Maria, C. Procaccini (Anfang 17. Jh.)

2.2 Geburt

Seit jeher wird der Mensch geboren und doch: Jede Geburt ist anders. Die individuellen Erfahrungen und Umstände eines Geburtsprozesses können signifikant variieren (vgl. Kainer & Nolden, 2020; Blott, 2020). Zahlreiche Faktoren beeinflussen das

Ereignis einer Geburt (vgl. ebd.). Es kann davon ausgegangen werden, dass ein entsprechender Dolmetscheinsatz durch diese individuellen Gegebenheiten der Geburtssituation geprägt wird. Im Folgenden werden einige dieser relevanten Faktoren skizziert.

2.2.1 Entbindungsarten

Bei der Geburt eines Menschen gibt es zwei Entbindungsarten. Es wird unterschieden zwischen *vaginaler Entbindung* und *Kaiserschnitt* (vgl. Blott, 2020, S. 409ff.).

2.2.1.1 Vaginale Geburt

Die vaginale Entbindung ist der natürliche Geburtsvorgang, bei welchem das Kind durch den Geburtskanal gepresst und so zur Welt gebracht wird (Blott, 2020, S. 409ff.).

Der Geburtsverlauf wird bei der vaginalen Geburt in drei Phasen eingeteilt:

Die *Eröffnungsphase*, die ihrerseits nochmals in die sogenannte Latenzphase, die Aktivphase und die Übergangsphase unterteilt wird, zeichnet sich durch immer stärker werdende Kontraktionen aus (Kainer & Nolden, 2020, S. 323f.). Gebärmutterhals und Muttermund bereiten sich auf den bevorstehenden Austritt des Kindes vor (ebd.).

Nach Ende der Übergangsphase, wenn der Muttermund komplett geöffnet (zehn Zentimeter) und das Kind ins Becken gerutscht ist, folgt die *Austreibungsphase* als zweite Geburtsphase (Blott, 2020, S. 422f.). Auch diese wird nochmals unterteilt in die frühe Austreibungsphase und die Pressphase (Kainer & Nolden, 2020, S. 331). Diese Phase bezeichnet die eigentliche Geburt des Kindes (Blott, 2020, S. 423). Ist das Baby auf der Welt, endet jene zweite Phase und die dritte Phase, die *Nachgeburtsphase*, beginnt (ebd., S. 428f.). In dieser letzten Phase kommt es zur Nachgeburt, bei der die Plazenta aus der Gebärmutter ausgestossen werden muss (Kainer & Nolden, 2020, S. 338f.). Damit wird der Geburtsvorgang abgeschlossen (ebd.).

Manche Faktoren, die den Verlauf einer Geburt bestimmen, sind kontrollierbar, andere hingegen nicht (vgl. Blott, 2020; Kainer & Nolden, 2020). So kann eine Geburt zum Beispiel im Wasser, unter Hypnose, mit Unterstützung von Reflexzonenmassagen oder Akupunktur gewählt werden, um die Schmerzen zu mildern (Blott, 2020, S. 399ff.). Oder es besteht die Option, auf eine Periduralanästhesie (PDA) zurückzugreifen (vgl. ebd., S. 404ff.). Bei jeder Geburt darf das Auftreten von möglichen Komplikationen nicht ausser Acht gelassen werden (vgl. ebd., S. 472ff.). Nicht selten ist bei einer natürlichen Geburt ein Dammriss die Folge, welcher, je nach Verletzungsschwere, medizinisch behandelt werden muss (Kainer & Nolden, 2020, S. 339). Es könnte auch zu

einem Nabelschnurvorfall, einer vorzeitigen Plazentaablösung oder weiteren Problemen kommen, die ein schnelles Handeln notwendig machen (ebd., S. 344). In solchen Fällen spricht man auch von *assistierten* Geburten (vgl. ebd., S. 342f.). Dazu zählen namentlich die *Saugglockengeburt*¹ oder die *Zangengeburt*² (ebd., S. 343). Als ultimo ratio kann in diesen Situationen der Kaiserschnitt die beste Option sein, um das Wohlergehen und die Gesundheit von Mutter und Kind zu gewährleisten (vgl. ebd., S. 344ff.).

2.2.1.2 Kaiserschnitt

Der Kaiserschnitt (lat. Sectio caesarea) ist ein operativer Eingriff zur chirurgischen Entnahme eines oder mehrerer Babys aus dem Mutterleib (Kainer & Nolden, 2020, S. 344). Dabei wird durch einen Unterbauch-Querschnitt oberhalb des Schambeins die Bauchdecke durchtrennt und die Gebärmutter offengelegt. Durch den dadurch entstandenen Zugang wird das Kind auf die Welt geholt (ebd.). Dabei wird unterschieden zwischen dem *primären* und dem *sekundären* Kaiserschnitt (Blott, 2020, S. 438). Der primäre Kaiserschnitt (primäre Sectio) bezeichnet einen geplanten Kaiserschnitt. Von einem sekundären Kaiserschnitt (sekundäre Sectio) spricht man, wenn die zunächst angestrebte vaginale Geburt nicht durchgeführt werden kann und damit kurzfristig ein Kaiserschnitt notwendig wird (ebd.). Die Schweiz verzeichnet eine Kaiserschnitttrate von rund 30 Prozent (Stand 2022; Büchi, 2022).

Abb.2 Kaiserschnitt am Lebenden im 17. Jahrhundert, Künstler unbekannt (1895)

¹ Herausziehen des Kindes mittels eines am Kopf angebrachten Saugnapfs und damit verbundener Vakuumpumpe (Blott, 2020, S. 436)

² Herausführen des Kindes anhand einer um den Kopf fassenden Zange aus Metall (Blott, 2020, S. 436)

2.2.2 Entbindungsorte

Die drei gängigsten Entbindungsorte sind das Spital, das Geburtshaus und private Räumlichkeiten (Büchi, 2022).

2.2.2.1 Spital

In der Schweiz finden die meisten Geburten im Spital auf der Geburtenabteilung statt (Büchi, 2022). Heutzutage kann die Geburt von einer Hebamme selbstständig geleitet und begleitet werden (ebd.). Neben Hebammen stellen im Spitalrahmen Ärzt:innen und Pflegefachkräfte die Versorgung vor, während und nach der Geburt sicher (Kainer & Nolden, 2020, S. 319). Dies ist ein zentraler Unterschied zum Gebären im Geburtshaus oder zu Hause (Büchi, 2022).

2.2.2.2 Geburtshaus

Ausserhalb des Spitals und unter gewissen Voraussetzungen (vgl. Büchi, 2022) gibt es auch die Möglichkeit, ein Kind in einem Geburtshaus zur Welt zu bringen (IGGH-CH, 2025). Dabei handelt es sich um eine selbstständige und unabhängige Einrichtung, deren Leitung in der Regel Hebammen obliegt. Geburtshäuser bilden einen integralen Bestandteil des öffentlichen Gesundheitssystems und bedürfen als solche der Anerkennung durch die entsprechenden kantonalen Behörden (ebd.).

Im Gegensatz zum Spital zeichnet sich ein Geburtshaus durch eine intimere, weniger klinisch geprägte Atmosphäre aus (Kainer & Nolden, 2020, S. 317f.). Die Geburtsvorbereitungen während der Schwangerschaft, die Geburt und das daran anschliessende Wochenbett³ werden dabei von Hebammen, ohne Beisein von ärztlichem Personal, begleitet (ebd.). Zur Gewährleistung der medizinischen Versorgung im Bedarfsfall befinden sich Geburtshäuser mit Spitälern in engem Austausch (Büchi, 2022). In gewissen Fällen kann eine gebärende Person von einem Geburtshaus in eine Geburtsabteilung oder Neonatologie eines Spitals verlegt werden (ebd.).

³ Zeitraum von sechs bis acht Wochen nach der Geburt (Blott, 2020, S. 457)

Abb.3 Die Geburt von Johannes dem Täufer, L. Cranach der Ältere (1518)

2.2.2.3 Hausgeburt

Schwangere mit geringem Komplikationsrisiko können ihre Kinder auch in privaten Räumlichkeiten zur Welt bringen (Kainer & Nolden, 2020, S. 313). Dabei müssen die gleichen Voraussetzungen wie für eine Geburt im Geburtshaus erfüllt sein (vgl. Büchi, 2022).

2.2.3 Physische und psychische Bedingungen

2.2.3.1 Physische Bedingungen

Schwangerschaft und Geburt verlangen dem Körper vieles ab. Während der Schwangerschaft gebildete Hormone beeinflussen die äusseren und inneren Vorgänge in unterschiedlichem Masse und auf verschiedene Weise: von Müdigkeit über Verdauungsprobleme und Hautveränderungen bis hin zu Rückenschmerzen und Krämpfen, um einige Symptome zu nennen (vgl. Blott, 2020, S. 466).

Der Beginn der eigentlichen Geburt wird im Regelfall durch das rhythmische An- und Entspannen der Gebärmutter, den sogenannten *echten* Geburtswehen, eingeleitet (Kainer & Nolden, 2020, S. 321f.). Nach und nach werden die Kontraktionen regelmässiger und die Schmerzen stärker (ebd.). Wie in der Patientenzeitschrift *Am Puls der*

Medizin beschrieben wird, lösen drei Vorgänge während des Geburtsprozesses verschiedene Arten von Schmerzen aus, die unterschiedlich auf den Körper und das individuelle Schmerzempfinden einwirken: Muttermund, Beckenboden und Damm dehnen sich zunehmend aus (Stierli, 2013). Die Art und Intensität, mit der der Schmerz empfunden wird, hängt von zahlreichen Aspekten ab. So kann Angst und das damit verbundene Befinden eine zu berücksichtigende Einwirkung auf den Körper haben, zum Beispiel in Form von Verspannungen. Gerade auch Unklarheiten und Unverständnis können Ängste bei der Gebärenden auslösen (ebd.).

Wie im Kapitel 2.2.1.1 bereits erwähnt, muss immer auch die Möglichkeit von auftretenden Komplikationen einkalkuliert werden, da diese unter Umständen gravierende Einwirkungen auf das physische Befinden von Mutter und Kind haben können (vgl. Blott, 2020, S. 472ff.). Auch nach der Geburt können körperliche Beschwerden auftreten (vgl. ebd., S. 475). Zum Beispiel leiden stillende Mütter manchmal an Entzündungen des Brustgewebes oder an Blasenproblemen. Gravierender ist beispielhaft auch die sekundäre Nachgeburtsblutung zu nennen. Diese resultiert nicht selten aus Entzündungen von Plazentaresten (ebd.).

2.2.3.2 Psychische Bedingungen

Schwangerschaft und Geburt haben nicht nur Einfluss auf den Körper. Auch psychisch bringt das Elternwerden Herausforderungen mit sich, die sich unterschiedlich bemerkbar machen und verarbeitet werden müssen, wie der *Verband pro familia Köln-Zentrum* auf seiner Webseite festhält: «Schwangerschaft und Geburt eines Kindes sind einschneidende Erlebnisse, die das Leben der werdenden Eltern in ganz neue Bahnen lenken» (n.d.). Gerade die Erwartung dieses neuen Lebensabschnittes kann neben Vorfreude auch negative Gefühle wecken. Die Angst, zu versagen, Selbstzweifel oder Schuldgefühle können die werdenden Eltern bereits während der Schwangerschaft beschäftigen. Es ist gar möglich, dass aus solchen Emotionen eine Depression resultiert. Komplikationen während der Schwangerschaft, Probleme im privaten Umfeld oder instabile Lebenslagen können solche Gefühle auslösen und verstärken. Die hormonelle Umstellung während der Schwangerschaft beeinflusst die Gemütsverfassung zusätzlich (ebd.).

All diese genannten Umstände können nicht zuletzt die Bindung zum Kind tangieren, was erneut belastende Emotionen hervorrufen kann. Wie die Geburt tatsächlich verläuft, hat ebenfalls einen Einfluss auf die psychische Verfassung der Eltern. Auch die Tatsache, dass auftretende Komplikationen und damit einhergehende unerwartete

Planänderungen bei jeder Geburt im Bereich des Möglichen liegen, kann eine grosse Belastung sein. Ereignisse wie eine Totgeburt bedeuten einen schweren Schicksalsschlag für die Eltern, womit eine lange Phase von Trauer und Bewältigungsarbeit einhergehen kann. Das Handeln und Verhalten von allen anwesenden Personen sind entscheidend, um Eltern in solch schwierigen Situationen aufzufangen und sie bei der Verarbeitung auf geeignete Weise zu unterstützen (ebd.). Auch nach der Geburt des Kindes können psychisch belastende Zustände auftreten, was sich in der Folge auf das Familienleben auswirkt (Blott, 2020, S. 475). So leiden etwa zehn Prozent der Frauen an postnataler Depression. In schwerwiegenden Fällen kann eine sogenannte *Wochenbettpsychose* auftreten, was eine von 500 Frauen betrifft (ebd.). Auch Jahre nach solchen, möglicherweise traumatischen Erlebnissen kann das Leben der Eltern nachhaltig davon geprägt bleiben (vgl. pro familia Köln, n.d.).

2.2.4 Partner:in und weitere Begleitpersonen

Eine Geburt verlangt der werdenden Mutter viel ab (vgl. Kap. 2.2.3). Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass bei den Geburten häufig auch eine Begleitperson – in der Regel der werdende Vater – anwesend ist, für die die bevorstehende Geburt ebenfalls ein einzigartiges und einschneidendes Erlebnis darstellt (Blott, 2020, S. 261). Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, die werdende Mutter so gut wie möglich zu unterstützen (Swissmom, 2024a). Für das Wohlbefinden der Gebärenden kann die Anwesenheit einer Vertrauensperson essenziell sein (Barmer, 2025). So kann sie dafür sorgen, dass die werdende Mutter ausreichend trinkt. Auch eine Massage oder einfach nur körperliche Nähe können der Gebärenden helfen, die Herausforderungen einer Geburt leichter zu bewältigen. Nicht zuletzt kann der werdende Vater oder die anwesende Vertrauensperson als Bindeglied zwischen der Patientin und den anwesenden Fachpersonen agieren und damit eine vermittelnde Position einnehmen. Damit kann er oder sie die Wünsche, Sorgen und Bedürfnisse der werdenden Mutter kommunizieren und so für sie eintreten, wenn sie selbst sich nicht dazu in der Lage fühlt (ebd.).

2.2.5 Rechte und Kommunikation während der Geburt

Der Deutsche Hebammenverband und der Hebammenverband Niedersachsen heben in einer Publikation aus dem Jahr 2024 hervor:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat schon in ihrer Erklärung 2015 festgestellt, dass jede Frau das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard hat. Darin inkludiert ist das Recht auf eine würdevolle und wertschätzende Gesundheitsversorgung im Verlauf von

Schwangerschaft und Geburt sowie das Recht, frei von Gewalt und Diskriminierung zu leben. Die WHO gibt in ihrer Definition zur geburtshilflichen Gewalt jeglichen Missbrauch, jede Respektlosigkeit und jede Misshandlung während der Geburt durch medizinisches Personal an, die zu einer Verletzung der Würde der Frau führt. Dies kann durch körperlichen Missbrauch, Demütigung durch verbale Beschimpfungen, mangelnde Vertraulichkeit, unnötige Schmerzen und vermeidbare Komplikationen erfolgen. Dazu zählen auch aufgezwungene oder ohne ausdrückliche Einwilligung vorgenommene medizinische Eingriffe, Missachtung der Schweigepflicht, grobe Verletzung der Intimsphäre und Vernachlässigung unter der Geburt. Einem erhöhten Risiko von geschlechtsbezogener Gewalt sind Frauen ausgesetzt, die mit einem niedrigen sozialwirtschaftlichen Status leben, die einer ethnischen Minderheit angehören, die einen Migrationshintergrund haben oder mit HIV infizierte Frauen. Dies kann sowohl für die Mutter als auch für den Säugling unmittelbar negative Folgen haben, welche vorübergehend, langanhaltend, chronisch oder tödlich sein können.

(Deutscher Hebammenverband & Hebammenverband Niedersachsen 2024, S.1)

In der hier zitierten Quelle werden die Rechte von Frauen während des Geburtsprozesses formuliert. Daraus geht auch hervor, welche unterschiedlichen Vorgänge und Geschehnisse als Gewalt während der Geburt bezeichnet werden und welche drastische, bis hin zu tödlichen Folgen eine solche haben kann.

Dr. Katharina Ameli und Lara L. Valdor verdeutlichen in ihrem wissenschaftlichen Artikel zum Thema *Geburt im Spannungsfeld von Interaktion, Professionalität und Gewalterfahrungen*, wie die Wahrnehmung eines Geburtsverlaufes und mögliche, erlebte Gewalt auch in Zusammenhang mit der Interaktionsqualität stehen können (vgl. Ameli & Valdor, 2020).

Einen entscheidenden Faktor, der bestimmt, ob eine Geburt als positiv oder als negativ erlebt und wie diese verlaufen wird, bildet also die Kommunikation (vgl. Conradi, 2018). Eine suboptimale Kommunikation kann zahlreiche Folgen für die Gebärenden nach sich ziehen: Missverständnisse können die Interpretation und das Verständnis von Informationen verzerren, tragende Entscheidungen der Patientin somit erheblich beeinflussen und dementsprechend den Verlauf einer Geburt massgeblich bestimmen (Ameli & Valdor S.144ff.). Auch das Vertrauen in das medizinische Personal kann dabei abhanden kommen. In der Interaktion zwischen Patient:innen und professionellem Personal besteht meist eine bestimmte «Wissensasymmetrie». Dies kann das Machtverhältnis zwischen diesen beiden Parteien prägen und somit eine Interaktion auf Augenhöhe erschweren. Dies wiederum kann die Kommunikationsdynamik negativ beeinflussen und «bedingen, dass (gewaltvolle) Handlungen als Fehler im professionellen Handeln begünstigt werden» (ebd.).

Eine eingeschränkte Interaktionsqualität und ein reduzierter Informationsfluss können verhindern, dass einer Patientin «selbstbestimmt am Geburtsverlauf beteiligt» (ebd., S.149) ist und kann somit deren Entscheidungsautonomie beeinträchtigen. Während einer professionell betreuten Geburt besteht also das Risiko von Gewalterfahrungen, lückenhafter Kommunikation sowie Verlust der Selbstbestimmung (ebd.). Dies steht im Widerspruch zu den Grundrechten einer Frau während der Geburt (vgl. WHO, 2015) und kann neben lebensbedrohlichen Konsequenzen auch Traumatisierungen zur Folge haben (vgl. Conradi, 2018). Dass dieses Risiko für fremdsprachige oder einem anderen Kulturkreis angehörige Personen erhöht ist, halten der Deutsche Hebammenverband und der Hebammenverband Niedersachsen im bereits zitierten Paper von 2024 fest: Hierin wird erläutert, dass Frauen ethnischer Minderheiten den in diesem Kapitel beschriebenen Risiken stärker ausgesetzt sind als Frauen, die Teil der gesellschaftlichen Majorität sind (S. 1).

Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) äussert in Bezug auf Gebärende mit Migrationshintergrund:

Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten erleiden Migrantinnen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mitunter unpassende oder ungewollte Eingriffe mit körperlichen und psychischen Folgeschäden. Ihr Grundrecht, in eine medizinische Massnahme einzuwilligen (informed consent), ist nicht immer gewährleistet.

(BAG, 2019, S. 1)

Gehörlose Menschen bilden hierzulande laut der Gesellschaft für Minderheiten in der Schweiz (GMS) eine sprachliche und kulturelle Minderheit (Binggeli, 2024) und sind infolgedessen den soeben erläuterten Gefahren verstärkt ausgesetzt. Aus den gesammelten Informationen dieses Kapitels geht hervor, dass die Kommunikation einen relevanten Faktor für die Reduktion ebendieser Risiken bildet (vgl. Ameli & Valdor, 2020; Conradi, 2018; WHO, 2015; BAG, 2019). Somit zeichnet sich die existenzielle Bedeutung einer gelingenden Kommunikation während der Geburt für gehörlose Gebärende ab. Ein mögliches Hilfsmittel für eine barrierefreie Verständigung in diesem Rahmen bildet der Einsatz von professionellen GSD (Mebold & Schwegler, 2023, S. 13). Im folgenden Kapitel wird auf das Dolmetschsetting einer Geburt vertieft eingegangen.

2.3 Geburt als Dolmetschsetting

2.3.1 Aktueller Forschungsstand

Zum Thema *Gebärdensprachdolmetschen während der Geburt* konnte kaum Forschungsliteratur ermittelt werden. Zu den einzelnen Komponenten, also zum Dolmetschen während einer Geburt sowie zum Gebärdensprachdolmetschen während eines medizinischen Settings hingegen sind im Wissenschaftskanon Informationen zu finden. Die folgenden Argumentationen entspringen einer Kombination solcher Quellen.

2.3.2 Allgemein

Aus den Ausführungen des Kapitels 2.2.5 geht hervor, dass die Verdolmetschung während einer Geburt einen entscheidenden Unterschied bezüglich deren Verlauf sowie des persönlichen Erlebens der Gebärenden machen kann. Im Exzerpt einer Diplomarbeit aus 2001 bezeichnet Seeber den Einsatz eines oder einer GSD als die am wirkungsvollsten geltende «Methode der Kommunikation zwischen hörenden Ärzten und gehörlosen Patienten» (S. 31). An dieser Stelle wird auf GSD mit entsprechender Ausbildung Bezug genommen. Während eines Geburtshilfesettings können jedoch unter Umständen auch *Ad-hoc-Dolmetschende* zum Einsatz kommen (Tobler & Waziri 2022).

2.3.3 Professionelles vs. Ad-hoc-Dolmetschen

Ad-hoc-Dolmetschende besitzen keine professionelle Dolmetschausbildung (Seebacher, 2016, S. 21ff.). Es handelt sich dabei häufig um Verwandte und Bekannte der Patient:innen oder medizinische Angestellte mit entsprechenden Sprachkenntnissen. Der Einsatz von nicht professionellen, den Patient:innen bekannten *Ad-hoc-Dolmetscher:innen* in medizinischen Settings birgt in bestimmten Fällen Vorteile, allerdings auch Nachteile. *Ad-hoc-Dolmetschende* können von Vorteil sein, da sie den oder die Patient:in und somit dessen oder deren Bedürfnisse möglicherweise gut kennen. Wenn es sich um medizinisches Personal handelt, kann es sich positiv auf die Effizienz auswirken, da dieses mit den Regelungen und Prozessen der entsprechenden Institution vertraut ist. Für eine professionelle Verdolmetschung kann sprechen, dass sich ein oder eine Patient:in möglicherweise wohler fühlt, bestimmte Themen zu äussern, da Berufsdolmetscher:innen an die Schweigepflicht gebunden sind. Ausgebildete Dolmetschende besitzen Wissen über ärztliche Richtlinien sowie einen höheren Erfahrungsschatz in Bezug auf die Abläufe von medizinischen Settings. Dies kann einer

akkuraten Verdolmetschung dienlich sein. Die Entscheidung, ob diese jeweils im professionellen oder nicht professionellen Rahmen stattfindet, sollte final bei dem oder der Patient:in liegen (ebd.).

2.3.4 Herausforderungen und Besonderheiten

Wie in Kapitel 2.2 erläutert, können die Umstände eines Geburtssettings stark variieren, sei dies in Bezug auf den Ort, Anzahl und Funktion der anwesenden Personen, Entbindungsart, Entbindungsformen oder den Geburtsverlauf. Trotzdem sollen an dieser Stelle Charakteristika hervorgehoben werden, die grundsätzlich jedem Geburtssetting – wenn auch möglicherweise in unterschiedlichen Graden – anhaften. Dieses weist im Vergleich mit anderen Dolmetschsettings einige Besonderheiten auf, welche in den folgenden Unterkapiteln erläutert werden.

2.3.4.1 Frequenz

Die zusammengefasste Geburtenziffer (ZGZ) lag laut Bundesamt für Statistik in der Schweiz im Jahr 2023 bei 1,33 (BFS, 2024). Diese Zahl «entspricht dem Verhältnis zwischen der Zahl der Lebendgeburten und der Zahl der weiblichen Bevölkerung im gebärfähigen Alter (15 - 49 Jahren)» (ebd.). Das bedeutet: Die durchschnittliche Schweizerin gebärt in ihrem Leben zurzeit ein oder zwei Kinder, hat also dementsprechend ein oder zwei Geburten zu leisten. Im Leben gehörloser Dolmetschkundinnen treten Gebärereignisse also nur marginal auf. Im Vergleich zu anderen Dolmetschsettings, wie Behördengängen, Schulgesprächen oder Arbeitssitzungen, tritt dieses Setting somit auch im Berufsalltag eines oder einer GSD tendenziell selten auf. Die Möglichkeiten für GSD, sich Erfahrungen im Bereich des Dolmetschens von Geburtssettings anzueignen, sind somit im Vergleich zu anderen, alltäglicheren Settings (vgl. Kap. 2.1.1), in geringerer Dichte vorhanden.

2.3.4.2 Psyche und Körper

Während eines Geburtssettings herrschen für die Beteiligten aussergewöhnliche körperliche sowie psychische Bedingungen, wie sie in alltäglicheren Settings kaum anzutreffen sind (vgl. Kap. 2.2). Inwiefern dem so ist, soll im Folgenden erläutert werden: An erster Stelle ist die nicht unerhebliche Tatsache zu erwähnen, dass die gehörlose Kundin im Setting intensiven physischen Schmerzen unterliegen kann. Der Körper ist starken Kräften ausgesetzt und es können zahlreiche – mitunter lebensbedrohliche – Komplikationen auftreten (vgl. Kap. 2.2). Die dolmetschende Person wohnt diesen

Prozessen durch ihren Auftrag bei. Auch emotional können bei der Gebärenden ungewohnte Zustände entstehen. Neben den vielfältigen Gefühlen, die das Ereignis und die damit verbundenen Vorgänge an sich auslösen können (vgl. Kap. 2.2.3.2), wird das innere Erleben zusätzlich durch hormonelle Komponenten beeinflusst (Affolter, 2015). Es kann sich dabei um ein grosses Spektrum an Emotionen handeln. Die gebärende Person ist zum Zeitpunkt der Geburt auf diversen Ebenen besonders verletzlich und es geht um einen lebensverändernden, den familiären Kreis betreffenden Augenblick (vgl. Kap. 2.2), was eine Wahrnehmung dieses Ereignisses als intim oder privat legitimieren könnte. Auch die weiteren Geburtsbeteiligten, wie das medizinische Personal, können unter emotionalem Stress stehen (Schuler & Winkelmann, 2021, S. 7; Seebacher, 2016, S. 27). Dieser kann bedingt sein durch den im Gesundheitssektor oft herrschenden, enormen Zeit- und Leistungsdruck, irreguläre Arbeitszeiten, Personalknappheit, mangelnden Informationsaustausch oder Kommunikationshürden (ebd.). Vu-Eickmann und Loerbrocks (2019) statuieren: «Die Arbeitsbelastungen im Gesundheitswesen gelten als besonders herausfordernd und belastend» (S. 52). Dies könnte in einem Spitalsetting auch für Dolmetschende eintreten: Sie erleben in einem medizinischen Setting nämlich «aussergewöhnlich hohen Druck» (Seebacher, 2016, S. 27). Auch kann die Gemütsverfassung, in der sich ein gesprächsteilnehmendes Individuum innerhalb einer Dolmetschsituation befindet, gemäss der Auffassung von Bucher, den Dolmetschprozess beeinflussen. So äussert sie im bereits zitierten Interview (Kap. 2.1.7) aus dem Buch *Augenmenschen* von Johanna Krapf: «Die Emotionalität einer Gesprächssituation kann das Übersetzen tatsächlich erschweren. [...] In einer emotional geladenen Situation ist es natürlich anstrengender, meine professionelle Haltung der inneren Distanz zu wahren» (2021, S. 218). Der körperlichen und psychischen Extremsituation einer Geburt (vgl. Kap. 2.2.3) beizuwohnen und traumatische Inhalte zu übersetzen, kann für Dolmetschende belastend sein (Schuler & Winkelmann, 2021, S. 7) und somit an der professionellen Distanz rütteln: Reisst diese ein, so besteht laut Schuler und Winkelmann das Risiko einer «sekundären Traumatisierung». Diese kann auftreten, «sobald über ein traumatisches Ereignis einer anderen Person erfahren wurde und eine Belastung daraus entsteht» (ebd., S. 8f.). Das Spannungsfeld von Nähe und Distanz während der Arbeit mit Patient:innen im Medizinbereich thematisiert auch die *Schweizerische Patientenorganisation (SPO)* auf ihrer Webseite: Sie spricht von «professionelle[r] Nähe im Gesundheitswesen» (2023). Heidi Voser, Psychologin und Mitglied des Patientenbeirates des SPO erläutert, die professionelle Nähe im

Umgang mit Patient:innen stehe «vor allem mit der Kommunikation» und der «Grundhaltung eines Menschen» in Zusammenhang. Professionelle Nähe sei «sehr wichtig». Voser erklärt weiter: «Ich muss Vertrauen haben, dass ich bei der richtigen Person bin. Ich möchte mir sicher sein, dass diese Person aus seiner professionellen Haltung heraus das Beste für mich möchte» (ebd.). Das Mass an Vertrauen kann wiederum medizinische Komponenten bestimmen: Tobler & Waziri (2022) geben an, dass sich eine Störung des Vertrauens negativ auf die Behandlung auswirken kann (S. 2). Die dolmetschende Person befindet sich also während des Geburtssettings in einem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz inmitten aller Beteiligten und agiert durch ihren Kommunikationsauftrag in einem wichtigen Verantwortungsbereich bezüglich dieser zwischenmenschlichen Dynamiken. Das Rollenverständnis des oder der GSD in einem Geburtssetting ist eng mit all diesen Faktoren verknüpft.

2.3.4.3 Dolmetschrolle

Bächler (2021) definiert die Dolmetschrolle nach Llewellyn-Jones & Lee (2014) «als eine Kombination von äusseren Erwartungen und eigenen Verhaltensmustern und als das tatsächliche Ausüben von Rechten und Pflichten eines Individuums in einer bestimmten sozialen Interaktion» (S. 13). Gemäss Llewellyn-Jones & Lee nehme ein oder eine Dolmetscher:in während eines Gesprächs fortwährend unterschiedliche Rollen ein (ebd.). In Kapitel 2.1.6 werden die vier gängigen Rollenmodelle für GSD erläutert. Spezifisch in Bezug auf das Dolmetschen in medizinischen Settings beschreiben Weiss & Stuker (1999) ebenfalls vier «Rollentypen»: *Wortwörtliche Übersetzung*, *Kulturelle Vermittlung*, *PatientInnen-Fürsprache* und *Co-Therapie* (S. 258).

Beim Rollenmodell der wortwörtlichen Übersetzung hält sich die dolmetschende Person streng an den «gesprochenen Text, es werden keine Erläuterungen und Erklärungen angefügt» (Weiss & Stuker, 1999, S.258). Die Neutralität und die möglichst ausgeprägte Unsichtbarkeit des oder der Dolmetscher:in stehen im Vordergrund (ebd.). Dieses Modell erinnert inhaltlich an das Maschinenmodell (vgl. Kap. 2.1.6.2) und entspricht gemäss Allaoui (2005) der gängigsten Vorstellung von Medizinexperten, allen voran jenen, denen es noch an Praxis in der Kollaboration mit dolmetschenden Personen fehlt (S. 30). Beim Konzept der kulturellen Vermittlung – das an dieser Stelle nicht mit dem gleichnamigen Berufsfeld verwechselt werden darf (vgl. DIMA, n.d.b) – werden die «sozialen und kulturellen Hintergründe» miteinbezogen, «welche die Interaktion zwischen Patient:innen und Behandelnden beeinflussen» (Weiss & Stuker, 1999, S. 258). Die Verdolmetschung verläuft sprachlich unabhängiger vom Ursprungstext als

beim ersten Modell und erlaubt Ergänzungen der dolmetschenden Instanz. Dabei werden auch «Krankheitskonzepte» von Behandelten und Gesundheitsfachkräften berücksichtigt. Im dritten Rollenmodell der PatientInnen-Fürsprache ergreift die dolmetschende Person Partei für die Seite des oder der Patient:in. Der Dolmetschprozess verläuft in freierer Weise als bei letzteren Konzepten. Dolmetschende «unterstützen [die Patient:innen] durch eigene Interventionen oder sprechen sogar an ihrer Stelle» (ebd.) in der Auffassung, dass sich letztere in einer benachteiligten Position befinden. Im vierten Rollenkonzept wird der Dolmetschprozess als Co-Therapie gewertet. In diesem wird noch mehr Freiheit gewährt, der oder die Dolmetscher:in übernimmt «therapeutische Mitverantwortung» und darf selbst intervenieren (ebd.).

Nach Allaoui (2005) zeigen sich die vier hier erläuterten Modelle im Arbeitsalltag selten einzeln, sondern eher in Kombination (S. 28). Im Medizinsetting treffen stets drei unterschiedliche Sichtweisen aufeinander: jene des oder der Dolmetscher:in, jene der Gesundheitsfachperson sowie jene des oder der Patient:in (Bächler, 2021, S. 21). Letzteren beiden fehle es zuweilen an eindeutigen Rollenvorstellungen für die dolmetschende Person. Es besteht demnach Sensibilisierungsbedarf in diesem Bereich (ebd.).

2.3.4.4 Folgen lücken- oder fehlerhafter Kommunikation

Fehler und Missverständnisse während des Dolmetschens in einem medizinischen Setting können «schwerwiegende Folgen haben» (Seeber, 2001, S. 40). Sie können in eine medizinische «Unter- oder Überversorgung» münden, was zu höheren Kosten sowie einer verlängerten Krankheitsgeschichte führen kann (Tobler & Waziri, 2022, S. 45). Was hier für medizinische Dolmetschsettings geltend gemacht wird, kann auch auf Geburtssettings angewendet werden (vgl. BAG, 2019). Wie in Kapitel 2.2.5 ausführlich erläutert, können die Folgen von Verständigungsschwierigkeiten für gehörlose Personen in einem Geburtssetting schwerwiegend sein: Dazu zählen unvollständige Informationen, Behinderung der Entscheidungsautonomie bis hin zu Verlust der Selbstbestimmung, Vertrauensverlust gegenüber medizinischem Personal, Traumatisierungen sowie lebensbedrohliche Auswirkungen (vgl. Kap. 2.2.5). Unter misslungener Kommunikation können auch die Zusammenarbeit der Beteiligten sowie der Behandlungsprozess leiden (vgl. Mebold & Schwegler, 2023, S. 43). Tobler & Waziri (2022) betonen auch eine erhöhte Verletzlichkeit von Seiten der gebärenden Patientin: «Mit fehlender Kommunikation fühlen sich die Frauen handlungsunfähig und dem medizinischen Personal ausgeliefert» (S. 47).

2.3.4.5 Machtkomponente

In Zusammenhang mit den Ausführungen der vorangehenden Kapitel wird an dieser Stelle der Begriff der Macht aufgegriffen. Dessen Wichtigkeit in Bezug auf Geburtssettings für GSD soll hier kurz verdeutlicht werden. Im Bereich des Gebärdensprachdolmetschens spielen Machtaspekte grundsätzlich eine erhebliche Rolle (vgl. Baker-Shenk, 1985; Bächler, 2021, S. 12; Gadola & Leemann; 2007, S. 27ff.). Zur Machtthematik, die also jedem Setting im Bereich Gebärdensprachdolmetschen prinzipiell inneohnt, gesellt sich in einem Geburtssetting die Ungleichheit, die im medizinischen Bereich schon ohne Sprachhürde zwischen Patient:innen und medizinischem Personal aufgrund der in Kapitel 2.2.5 bereits erwähnten «Wissensasymmetrie» (Ameli & Valdor, 2020, S. 149) besteht. Auch weitere Faktoren bedingen das grundsätzlich jeder Geburtssituation anhaftende asymmetrische Machtgefüge, wie die hohe Vulnerabilität der Gebärenden und das damit einhergehende Potential für übergriffige Geschehnisse (vgl. Scheede, 2020).

Der Kommunikationsverlauf kann durch diese Machtgefälle bestimmt werden, was wiederum körperliche und psychische Folgen für die Gebärende nach sich ziehen kann (vgl. Kap. 2.2.5). Eben diesen Kommunikationsverlauf gelingend zu ermöglichen, zählt zu den Hauptaufgaben der dolmetschenden Person (vgl. Kap. 2.1). Neben dieser primären Pflicht kann die GSD auch die Verantwortung tragen, die überlagerten Machtverhältnisse, in denen sie agiert, abzufedern: «Die Sprach- und KulturmittlerInnen sind das Bindeglied oder die Brücke zwischen beiden Gesprächsparteien und haben die Aufgabe, das asymmetrische Machtgefälle zwischen beiden Parteien auszugleichen und zum Abbau sprachlicher und kultureller Barrieren beizutragen» (Maaß & Rink, 2020, S. 411 zitieren aus Transkom-Studie, 2007, S. 58).

2.3.4.6 Mangelnde Sensibilisierung

Wie bereits in Kapitel 2.3.4.3 erwähnt, können beim medizinischen Personal als auch bei Patient:innen Unsicherheiten in Bezug auf die exakte Rolle der dolmetschenden Person vorhanden sein. Seebacher (2016) beschreibt, dass Dolmetschsituationen auch Anforderungen und Belastungen an das Fachpersonal mit sich bringen. Häufig bestehe wenig Wissen darüber, wie Dolmetschsituationen gehandhabt werden. Infolgedessen könne es auftreten, dass eine dolmetschende Person «einen Teil der Verantwortung übernehmen muss, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich des medizinischen Personals fallen würde» (S. 29). Zudem bedeutet die Anwesenheit von Dolmetschenden für das Personal einen erhöhten Aufwand. So berichtet Stanek (2020) in

einem Artikel in der Zeitschrift *Die Hebamme*: «Gedolmetschte Arzt-Patienten-Gespräche sind mit erhöhtem Zeitaufwand bei gleichzeitig teilweise sehr knappen Zeitressourcen verbunden. Den Fachpersonen fehlt es an finanziellen und zeitlichen Ressourcen, aber auch an Wissen und Schulungen zur effizienten Führung von interkulturellen Gesprächen» (S. 34). Doch nicht nur für Dolmetschsituationen sondern auch in Bezug auf den Umgang mit gehörlosen Patient:innen fehlt im medizinischen Bereich Wissen und es besteht Sensibilisierungsbedarf (Mebold & Schwegler, 2023, S. 7; Stephan & Pinilla, 2014, S. 451).

2.3.4.7 Organisation

Für die Planung einer Geburt müssen ab Beginn der Schwangerschaft zahlreiche Entscheidungen getroffen werden. Es können Fragen auftreten, wie: Wo soll das Kind zur Welt kommen? Welche Hebamme soll uns während der Schwangerschaft und nach der Geburt begleiten (vgl. Blott 2020; Kainer & Nolden 2020)? Für gehörlose Gebärende gilt es zusätzlich die Frage zu klären: Soll während der Geburt ein:e GSD zugegen sein?

Entscheidet sich eine gehörlose Person für die Begleitung durch ein:e GSD während der Geburt, generiert das organisatorischen Mehraufwand (vgl. Kap. 2.1.3). Zwar müsste eigentlich das Spital ein:e:n GSD für die Geburt bestellen, wie der Schweizer Dolmetschdienst Procom auf Anfrage mitteilt (P. Kyburz, persönl. Mitteilung, 27.11.2024). Da jedoch eine natürliche Geburt meistens nicht am errechneten Termin stattfindet, liegt die Bestellung am Ende dennoch oft in der Verantwortung der gehörlosen Person. Die Organisation einer Verdolmetschung während der Geburt würde im Allgemeinen unterschiedlich gehandhabt, so die Procom. Nicht zuletzt sei die Vorgehensweise auch davon abhängig, ob eine natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt geplant sei: «Einen Kaiserschnitt kann man vorausplanen, was die Organisation sehr vereinfacht. Organisatorisch kommt es auf die Länge des Einsatzes an. Wenn es mehrere Stunden dauert, brauchen wir mehrere Dolmetscher:innen, welche beim Setting dabei sind» (ebd.). Bei einer natürlichen Geburt ohne fixen Termin gäbe es andererseits die Möglichkeit, einen Pool mit mehreren Dolmetscher:innen um den errechneten Geburtstermin herum bereitzustellen, erklärt die Procom. Alle Dolmetscher:innen, die in diesem Pool sind, würden dann in dieser Zeit auf Abruf bereitstehen. Gemäss Procom wäre dies der Idealfall. Auf die Frage hin, nach welchen Kriterien sie als Vermittlerin die Einsätze vergeben würde, teilt sie mit: «Wir sind gerade an der Erstellung einer Skillsliste, um solche Einsätze den geeigneten Personen zu übergeben» (ebd.).

Laut Procom brauche es für solch einen Einsatz «Dolmetscher:innen, welche mit stressigen, ungewissen und eventuell blutigen Situationen umgehen können. Und es gibt noch viele weitere Punkte. Es kann zum Beispiel auch sein, dass bei der Geburt etwas schief läuft und das Kind nicht überlebt. Dann muss man emotional und psychisch sowie physisch damit umgehen können und seinem Auftrag treu bleiben» (ebd.).

2.3.4.8 Finanzierung

Die Finanzierung eines oder einer GSD während der Geburt kann aus dem BehiG abgeleitet werden. Dies bezieht sich auf Dienstleistungen des Gemeinwesens und verpflichtet staatliche Stellen, folglich auch ein öffentlich-rechtliches Spital. Wird die Geburt jedoch durch eine private Einrichtung begleitet, greifen die genannten Gesetzesartikel nicht (vgl. Kap. 2.1.2 & 2.1.3; SGB, 2025). Die Einsätze müssten dann anderweitig finanziell abgedeckt werden, wie die Procom ausführt: «Wenn die Geburt zum Beispiel im privaten Rahmen mit Doula⁴ [...] [zuhause] stattfindet, muss die Finanzierung wohl über uns laufen oder mehrere Abklärungen würden nötig» (P. Kyburz, persönl. Mitteilung, 27.11.2024). Und weiter fügt sie an: «Die Finanzierung [des Kaiserschnitts] funktioniert identisch wie bei einer «normalen» Geburt. Das Spital muss [bezahlen]» (ebd.).

3. Forschungsmethodik

3.1 Recherche

In einem ersten Schritt mussten sich die Autorinnen einen groben Überblick über die Thematik verschaffen. Dies konnte anhand von Literatur- und Onlinerecherchen sowie ersten Gesprächen mit betroffenen Personen (GSD und gehörlosen Müttern) erreicht werden. Die gezielte Suche nach Literatur zum Thema Gebärdensprachdolmetschen im Zusammenhang mit Geburt gestaltete sich demgegenüber als schwierig. Es liess sich kaum deutschsprachige Literatur finden, welche diese beiden Bereiche miteinander verknüpft. Dieser Umstand zeigt, dass das Gebärdensprachdolmetschen während der Geburt im deutschsprachigen Raum ein wissenschaftlich noch kaum erforschtes Themengebiet darstellt.

⁴ Frau mit Wissen und Erfahrungen rund um das Thema Geburt und Wochenbett, die zusätzlich zur Hebamme hinzugezogen werden kann (Kainer & Nolden, 2020, S.189)

3.2 Interviewfragen und Interviewsetting

«Nicht der Interviewer, der Fragebogen muss schlau sein.»

(Porst, 2014, S. 19)

Auf die Literaturrecherche folgte das Erstellen von zwei geeigneten Interviewvorlagen. Diese bilden neben der Recherche das Hauptinstrumentarium für die vorliegende Arbeit und somit die Grundlage für die Forschung.

Zur Erarbeitung der Interviewfragen wurde die vierte Auflage von Rolf Porsts *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (2014) als Hilfestellung verwendet. Dabei war besonders ein Aspekt zentral: Im Hinblick auf die spätere, qualitative Analyse wurden die Fragen bewusst offen gestellt, um umfassende Antworten zu erhalten. Des Weiteren diente Kapitel 9 über die Dramaturgie des Fragebogens (Porst, 2014, S.137ff.) als Inspiration zur Anfertigung der Interviewfragen. Der final erstellte Fragenkatalog fungierte während der Interviews in erster Linie als Orientierungshilfe und ist im Anhang dieses Dokuments zu finden. Dieser ist in drei Teilabschnitte unterteilt, die je nach Befragungsperson zum Einsatz kamen: der Fragebogen für Dolmetschende, der Fragebogen für gehörlose Mütter, die mittels Dolmetschbegleitung entbunden haben, sowie der Fragebogen für gehörlose Mütter ohne Dolmetschbegleitung während des Gebärdensprache-Prozesses. Im Rahmen der Gesprächsführung erlaubten sich die Autorinnen, Ergänzungen, Umformulierungen sowie Zusatzfragen zu tätigen, um der Atmosphäre eines vertrauten Dialoges und der Vielfalt an Erfahrungen der Interviewpartnerinnen gerecht zu werden oder bei Bedarf Spezifizierungen vorzunehmen. Die Interviews wurden gestaffelt in den Räumlichkeiten der Hochschule für Heilpädagogik Zürich oder online durchgeführt.

3.2.1 Wahl der Befragungspersonen

Die Interviewfragen wurden auf zwei Interviewgruppen abgestimmt. Geplant gewesen waren zunächst eine Gruppe aus fünf GSD (mit Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet) sowie eine Gruppe aus fünf gehörlosen Frauen, die mindestens einmal in Anwesenheit einer GSD geboren haben. Die Suche nach gehörlosen Müttern mit betreffendem Profil erwies sich unerwartet als Herausforderung. Die Verfasserinnen entschieden sich aufgrund dessen schliesslich, auch zwei gehörlose Mütter miteinzubeziehen, die jeweils aus unterschiedlichen Gründen nicht in Gegenwart eines oder einer GSD geboren haben. Auch in diesen Gesprächen konnten nützliche Informationen für die vorliegende Arbeit gesammelt werden. Zusätzlich stellte sich während eines Interviews

heraus, dass ein GSD-Einsatz während der Geburt geplant gewesen war, aus bestimmten Gründen jedoch nur beim Vorgespräch zustande gekommen war. Auf der GSD-Seite gestaltete sich die Suche nach Interviewpartner:innen hindernisfreier. Die beiden Interviewgruppen wurden schliesslich jeweils noch um eine Person erweitert, da ein Interview mit diesen das Potential aufwies, den generierten Informationskanon wesentlich zu ergänzen. Insgesamt wurden zwölf (pro Interviewgruppe sechs) Personen befragt. Die Interviews wurden anhand der erarbeiteten Fragen mit den zwei Gruppen durchgeführt. Dabei wurden Ton- beziehungsweise Videoaufnahmen der geführten Gespräche erstellt und anschliessend transkribiert.

An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass es sich bei allen Interviewten um weibliche Personen handelt. Dies begründet auch die ausschliessliche Verwendung des femininen Genus bei der Auswertung der Interviews in Kapitel 5.

3.2.2 Transkription

Für die Interviews wurden Audio- oder Videoaufnahmen erstellt. Bei den Audioaufnahmen der Interviews mit den GSD – mit Ausnahme eines Interviews, welches online geführt wurde – ein kostenloses Transkriptionsprogramm verwendet. Dieses verschriftlichte in groben Zügen alle Aussagen. Damit dies funktionieren konnte, wurden die Interviews mit den GSD auf Hochdeutsch geführt. Das Programm diente als Unterstützung, ersetzte aber die manuelle Transkriptionsarbeit durch die Autorinnen nicht. Da die Transkription durch das Programm nicht vollständig und fehlerhaft war, mussten die vom Programm hergestellten Texte im Anschluss inhaltlich und formell überarbeitet werden.

Bei der manuellen Transkription wurde im Grundsatz der Methodik der *vereinfachten Transkription* gefolgt (Dresing & Pehl, 2015, S. 21f.). Dabei handelt es sich um eine *wörtliche Transkription*, bei der der Inhalt im Fokus steht. Es wird möglichst wortgetreu aufgeschrieben, was gesagt wurde. Füllwörter oder unvollendete Sätze werden dabei weggelassen. Auch sogenannte «Wortschleifungen» oder «Wortverdoppelungen» werden nicht angezeigt. Pausen werden allgemein mit drei Punkten in Klammern gekennzeichnet. Die grammatikalisch korrekte Zeichensetzung wird eingefügt. Emotionale Ausdrücke können mit Klammern gekennzeichnet werden (ebd.).

Das online geführte Interview, das auf Schweizerdeutsch stattgefunden hatte, wurde zudem nachträglich in die hochdeutsche Sprache übersetzt.

Die Gespräche mit den gehörlosen Frauen wurden in Gebärdensprache geführt, weshalb Videoaufnahmen erstellt wurden. Anhand dieser Videos erfolgte eine schriftliche Übersetzung ins Hochdeutsche durch die Autorinnen.

Alle entstandenen Transkriptionen wurden in einem letzten Arbeitsschritt formell angepasst. Als Kürzel für die Fragestellerinnen wurde *S* verwendet. Zur Kennzeichnung der befragten GSD entschieden sich die Autorinnen für das Kürzel *GSD* und zur Kennzeichnung der gehörlosen Mütter für das Kürzel *GM*. Die fertigen Transkriptionen wurden zum Schluss anonymisiert: Eliminiert wurden dabei Namen, Ortsnamen, Institutionen, Berufsbezeichnungen sowie weitere Zusatzinformationen, die Schlüsse auf die Identität der interviewten Person zulassen könnten. Die betreffenden Wörter wurden mit erklärenden Begriffen in eckigen Klammern ersetzt, wie beispielsweise [Name], [Schweizer Stadt] oder [Krankheit]. Die transkribierten, anonymisierten Interviews finden sich im Anhang.

3.2.3 Einwilligungserklärung

Die in dieser Bachelorarbeit verwendete Einwilligungserklärung wurde von den Autorinnen selbstständig verfasst. Als Vorlage diente eine standardisierte Version der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Eine anonymisierte Fassung ist im Anhang dieser Arbeit angefügt. Kopien der Einwilligungserklärung wurde allen Interviewpartnerinnen zur Unterzeichnung vorgelegt.

3.2.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring

Für die Auswertung der Interviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse, im Spezifischen die *zusammenfassende Inhaltsanalyse* gewählt (Pfeiffer, 2018). Dazu wurden die gesammelten, transkribierten Informationen in Unterkapitel eingeteilt. In der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wird dieser Arbeitsschritt *Codierung* genannt (Novustat, 2021). Die daraus resultierenden zehn Unterkapitel bilden die Hauptkategorien, unter denen die Herausforderungen und Besonderheiten eines Geburtssettings dargestellt sind. Hierbei konnten bestimmte Aussagen gleichzeitig mehreren Kapiteln zugeordnet werden. Dies hat zur Folge, dass bestimmte Themen in den unterschiedlichen Kapiteln wiederkehrend verhandelt werden können. Die entstandenen Herleitungen wurden aus den Interviews generiert und soweit möglich mit den Ergebnissen aus der Literaturrecherche in Verbindung gebracht. Die Gütekriterien für die Analyse nach Mayring sind sichergestellt: Erstens wird das Vorgehen der Autorinnen durchgehend transparent erläutert (Pfeiffer, 2018). Zweitens wäre die «qualitative Inhaltsanalyse bei

erneuter Durchführung reproduzierbar» (ebd.). Das dritte Kriterium, das nach Mayring erfüllt sein muss, um die Gütekriterien der qualitativen Forschung zu gewährleisten, ist die «Intersubjektivität». Diese bedeutet, dass die Analyse, auch wenn sie ein zweites Mal von einer anderen Instanz durchgeführt werden würde, zu denselben oder zumindest ähnlichen Ergebnissen führen würde (ebd.). Auch dieses Kriterium betrachten die Autorinnen als erfüllt.

4. Auswertung Interviews

4.1 Allgemein

In den folgenden Kapiteln werden die aus den Interviews generierten Herausforderungen und Besonderheiten eines Dolmetschsettings während einer Geburt präsentiert. Alle Inhalte, die nicht anderweitig gekennzeichnet sind, wurden aus den Aussagen der Befragten generiert. Neben der bereits eingeführten Abkürzung *GSD* für Gebärdensprachdolmetscher:innen wird im Folgenden das Kürzel *GM* regelmässig für die befragten gehörlosen Mütter eingesetzt.

4.2 Herausforderungen und Besonderheiten eines Geburtssettings

4.2.1 Frequenz

Die Suche nach Interviewpartner:innen mit dem entsprechenden Profil und die daraufhin geführten Interviews zeigen, dass es sich beim Dolmetschen während einer Geburt um ein vergleichsweise seltenes Setting handelt.

Von den sechs befragten GSD hatten vier bis anhin lediglich einen Einsatz in einem Geburtssetting bestritten, wovon eine Person jedoch bei zwei weiteren Einsätzen auf Abruf bereitstand. Nur zwei der interviewten GSD haben bis dato zwei Geburten gedolmetscht. Eine Dolmetscherin, welche drei oder mehr Einsätze in diesem Bereich absolviert hätte, konnte nicht gefunden werden. Bemerkenswert ist der Umstand, dass auch einige GSD mit langer Berufserfahrung bislang keine Geburt verdolmetscht haben.

Die Suche nach gehörlosen Personen, die in Anwesenheit eines oder einer GSD geboren haben, erwies sich als zeitintensiv (vgl. Kap. 3.2.1). Viele der Angefragten verneinten, einen oder eine Dolmetscher:in während der Geburt ihres Kindes beziehungsweise ihrer Kinder dabei gehabt zu haben. Von den sechs Frauen, die letztlich interviewt wurden, haben lediglich drei in Begleitung einer Dolmetscherin geboren (vgl. auch Kap. 3.2.1).

4.2.2 Organisation

Die Bestellung von GSD kann über die Procom oder über weitere institutionelle und selbstständige Dolmetschanbieter:innen erfolgen (Kap. 2.1.4). Bei der Procom kann eine Bestellung über die Webseite via Bestellformular getätigt werden (vgl. Procom, 2025). Wie die befragten GSD und GM erzählen, wurde für die Dolmetschbestellung für Schwangerschaftskontrollen und Geburten eine andere Vorgehensweise präferiert: Alle sechs befragten GSD berichten, dass sie von der Kundschaft (GM oder Spitalpersonal) direkt für den Einsatz während der Geburt gebucht wurden. In allen Fällen konnten sich die Kundin und die GSD bereits privat oder durch die Arbeit. Manchmal wurden die Dolmetscherinnen bei den Kontrolluntersuchungen im Rahmen der Schwangerschaft angefragt.

Auch die gehörlosen Interviewpartnerinnen zogen es vor, ihre jeweilige Wunschdolmetscherin(en) direkt zu kontaktieren. Begründet wird dies durch ein bestehendes Vertrauensverhältnis auf Basis einer persönlichen Beziehung zur dolmetschenden Person und durch Praktikabilität.

Wird ein Dolmetscheinsatz zwischen einem oder einer Dolmetscher:in und der Kundschaft untereinander vereinbart, muss der oder die entsprechende Dolmetschdienstleister:in über die getätigte Absprache unterrichtet werden, sofern der oder die Dolmetschende sich in einem Angestelltenverhältnis befindet (P. Kyburz, persönl. Mitteilung, 24.02.2025).

Die Organisation des eigentlichen Einsatzes in den jeweiligen Geburtssettings wird von den GSD unterschiedlich geschildert. Die Organisation für einen Kaiserschnitt unterscheidet sich im Vergleich zu jener für eine vaginale Geburt. Ein Kaiserschnitt ist ein chirurgischer Eingriff (Kap. 2.2.1.2) und kann – sofern es sich um einen geplanten Kaiserschnitt handelt – an einem festgelegten Termin durchgeführt werden (vgl. Girard et al., 2014, S. 10).

Der Beginn und die Dauer einer vaginalen Geburt oder eines sekundären Kaiserschnitts sind im Vorfeld kaum einschätzbar (Swissmom, 2024b). So berichten die fünf interviewten GSD, die einer Spontangeburt beiwohnten oder prophylaktisch für eine solche angefragt worden waren, dass sie für einen gewissen Zeitraum auf Abruf bereitstanden und teilweise auch – unentgeltlich – Pikettdienst leisteten. Dabei wurden unterschiedliche Vorkehrungen getroffen, um jederzeit für den Geburtseinsatz bereitstehen zu können: So nahm eine Dolmetscherin zu einem privaten Anlass Kleidung mit, damit sie, sollte die Geburt in diesem Zeitraum losgehen, entsprechend gekleidet

wäre. Zudem reiste sie – im Gegensatz zu den anderen Veranstaltungsteilnehmenden – mit einem Privatfahrzeug und nicht mit dem Car an. Auf diese Weise war eine sofortige Abreise jederzeit gewährleistet. Während der Zeit, in der die Dolmetscherin auf Bereitschaft war, befand sie sich stets in Kontakt mit dem Spital.

Eine andere GSD gibt an, dass sie auch während der Nacht ihr Mobiltelefon laut stellte, um zu jedem Zeitpunkt erreichbar zu sein.

In den Fällen, bei denen im Vorfeld ein Pool an Dolmetscherinnen zusammengestellt worden war (vgl. Kap. 2.3.4.7), wurde innerhalb der Gruppe über einen Chat kommuniziert. Mittels diesem konnte sich die Kundschaft allen beteiligten Dolmetscherinnen mitteilen, Anrufe ins Spital organisieren oder über den aktuellen Stand betreffend Geburt informieren.

Es kann auch vorkommen, dass Dolmetschende zu den Einsätzen gar nicht erscheinen müssen. Gemäss den Aussagen zweier GSD wurde die direkte Kommunikation zwischen der Gebärenden und dem Spital als ausreichend erachtet, so dass am Ende eine Verdolmetschung nicht mehr benötigt wurde. Im Falle einer gehörlosen Mutter blieb schlicht keine Zeit mehr, die eingeplante Dolmetscherin rechtzeitig hinzuzuholen. Als organisatorische Herausforderung erwies sich auch die Zeit der Coronapandemie. Eine Dolmetscherin erzählt, dass die Vorgespräche im Rahmen von Schwangerschaft und Geburt teilweise online stattfanden. Wie eine weitere Dolmetscherin zudem angibt, waren die Umstände im Spital vor Ort durch Corona ebenfalls anstrengender, unter anderem auch bedingt durch die Kleidervorschriften.

Eine der gehörlosen Mütter erwähnt spezifisch die Hürden, denen sie bei der Organisation von Dolmetschenden für eine Geburt begegnete. Dabei geht sie insbesondere auf den organisatorischen Aufwand, den Mangel an Dolmetschenden, die damit einhergehenden Unsicherheiten und die Abklärung der Finanzierung ein. Diese Aspekte gibt sie gar als Begründung dafür an, warum sie am Ende bei der Geburt ihres Kindes auf die Anwesenheit einer dolmetschenden Person verzichtete.

Die hier aufgeführten Beispiele aus den Interviews zeigen auf, dass die Organisation von Dolmetschenden für eine bevorstehende Geburt einen beachtlichen Aufwand für ein:e GSD, ein:e Dolmetschdienstleister:in insbesondere aber für die gehörlose Kundschaft bedeuten kann (vgl. auch Kap. 2.1.3).

4.2.3 Vorbereitung

Von den befragten GSD wird auf die Frage hin, wie sie sich für die Einsätze bei den Geburten vorbereitet haben, heterogen geantwortet.

Alle GSD geben an, bei Vorgesprächen und Kontrollterminen im Rahmen von Schwangerschaft und Geburt anwesend gewesen zu sein. Einige GSD erwähnen explizit, dass dies für die Vorbereitung wertvoll war, auch um den Kontakt mit der Kundschaft herzustellen.

Die Gehörlosen – mit einer Ausnahme – berichten ebenfalls, dass sie bei vorangehenden Terminen in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt von einer GSD begleitet wurden, auch jene, bei denen bei der Geburt selbst keine dolmetschende Person vor Ort war. Dabei wird oft erwähnt, dass es wichtig sei, möglichst immer dieselbe dolmetschende Person dabei zu haben.

Eine GSD und eine Gehörlose geben an, die Geburtsräumlichkeiten besichtigt zu haben, was den Dolmetschenden bei der kommenden Geburt zugutekam. Eine GSD erachtet es zusätzlich als nützlich, sich zur Vorbereitung im Vorfeld Videos von Geburten anzuschauen. Drei von ihnen konnten im Einsatz von Erzählungen aus dem privaten Umfeld profitieren.

Um den Nutzen eines Empfehlungsleitfadens zur Vorbereitung eines Einsatzes im Geburtssetting zu erfahren, wurden die GSD in den Interviews explizit nach der Relevanz eines solchen Instrumentariums gefragt: Grundsätzlich wurde die Ausarbeitung eines Empfehlungsleitfadens mit den wesentlichsten Punkten für einen Dolmetscheinsatz bei einer Geburt gutgeheissen. Als Werkzeug zur Vorbereitung würde er jedoch lediglich unterstützend als zusätzliche Hilfestellung dienen können. Dahingehend zeigten sich alle interviewten GSD einig. Als dringlicher wird eine Informationsbroschüre für das Spitalpersonal erachtet, um diese für den Umgang mit gehörlosen Menschen in medizinischen Situationen zu sensibilisieren. Als weiterer zentraler Aspekt wird das Gespräch mit der Kundschaft im Vorfeld eines solchen Einsatzes hervorgehoben und für wichtiger befunden. Auch der Austausch mit Berufskolleg:innen wird geschätzt.

Vorliegende Auswertung zeigt, dass eine explizite Vorbereitung in Bezug auf die Kommunikation mittels Verdolmetschung nur vereinzelt stattfand.

4.2.4 Beziehung zwischen Kundschaft und GSD

Während eines Dolmetschsettings können die Gebärenden, allfällige Begleitpersonen sowie das jeweilige medizinische Personal zur Kundschaft zählen (vgl. Kap. 2.2), zu der die dolmetschende Instanz in Beziehung tritt. Von sechs befragten Müttern haben drei in Anwesenheit von Dolmetscherinnen geboren. Zwei GM kannten die involvierte Dolmetscherin jeweils vor dem Einsatz schon privat. Zwei befragte GSD kannten eine gebärende Kundin ebenfalls aus dem privaten Umfeld. In allen anderen Fällen waren

sich gebärende Kundschaft und GSD aus vorangehenden Dolmetschsettings bekannt. In keinem der Geburtssettings begegneten sich diese zwei Parteien demnach zum ersten Mal. Alle drei interviewten Mütter, bei deren Geburt eine professionelle Verdolmetschung stattgefunden hat, beschreiben ein vertrauensvolles Verhältnis zu der jeweiligen GSD und dessen Wichtigkeit. Auch eine Befragte, bei der während der Geburt kein:e Dolmetschende:r anwesend war, nennt das Vertrauen und die gegenseitige Bekanntheit als die zwei wichtigsten Punkte, die bei einer betreffenden Dolmetschbestellung berücksichtigt werden sollten. Mehrere Gebärende und Dolmetschende beschreiben, im Anschluss an die Geburt eine Form von positivem und vereinzelt fast freundschaftlichem Feedback erhalten oder gegeben zu haben. Mehrere GSD verdeutlichen, dass sie es als Ehre empfanden, einen solch besonderen Moment wie eine Geburt verdolmetschen zu dürfen. Alle Mütter, deren Geburt verdolmetscht wurde, erwähnen, durch die Präsenz der GSD eine Form von Sicherheits- oder Wohlfühl erlebt zu haben.

Gemäss den gesammelten Informationen aus den Interviews in Kombination mit der Literaturrecherche (vgl. Kap. 2.2.4) bilden während eines Geburtssettings häufig auch allfällige Begleitpersonen der Gebärenden, wie der angehende Vater, einen Teil der Dolmetschkundschaft. Die Begleitperson kann in Bezug auf den Geburtsprozess eine wichtige Rolle einnehmen (vgl. Kap. 2.2.4). In die Koordination der Dolmetschbestellung und die diesbezügliche Kommunikation waren einige Partner entweder eingebunden oder trugen selbst die Hauptverantwortung dafür. In Settings, in denen keine professionellen Dolmetschenden anwesend waren, übernahmen Begleitpersonen zuweilen die Dolmetschfunktion. Auch erzählen mehrere Befragte, dass die GSD während des Geburtssettings – zumindest zeitweise – Inhalte im Speziellen für den ebenfalls gehörlosen Mann gedolmetscht haben. Eine GSD erwähnt, dass sie während der Geburt versucht habe, den Partner zu beruhigen. Zwei GSD berichten, im Falle der Abwesenheit einer Bezugsperson, deren Rolle gegenüber der Gebärenden eingenommen zu haben.

Neben der Gebärenden sowie allfälligen Begleitpersonen zählen auch hörende Fachpersonen zur Kundschaft (vgl. Kap. 2.2). Auch zu diesen tritt der oder die GSD während eines Geburtssettings in Beziehung. Weitere Informationen dazu folgen in Kapitel 4.2.8.

4.2.5 Kommunikation

Die Sicherstellung der Kommunikation zwischen hörenden und gehörlosen Menschen bildet die Kernaufgabe eines oder einer GSD. Das Ziel jedes Dolmetscheinsatzes ist eine qualitative Übersetzung, die Gespräche zwischen hörenden und gehörlosen Menschen ermöglicht (Kap. 2.1.1; Kap. 2.1.5). Diese Aufgabe entspringt dem Recht auf Verdolmetschung, welches wiederum den Anspruch auf «Inklusion und Zugänglichkeit», «Gleichberechtigung», vollen Zugang zu «Informationen und Verständnis», «berufliche Chancen», «Selbstbestimmung» sowie «soziale Inklusion» festigen soll (Kap. 2.1.2). Aus den bisherigen Erläuterungen sowie dem durch die Interviews gezeichneten Bild kann gefolgert werden, dass gehörlose Menschen in jenen Momenten eine:n GSD hinzuziehen, in denen ihnen die Kommunikation mit Hörenden wichtig ist. Diese Wichtigkeit wird offenkundiger, wenn man bedenkt, dass die Organisation eines oder einer GSD einen beachtlichen Aufwand für die gehörlose Kundschaft bedeutet (Kap. 4.2.2).

Die Tatsache, dass eine Geburt für eine gebärende Person und ihr Umfeld ein einschneidendes Ereignis darstellt, welches mit seelischen und körperlichen Herausforderungen verbunden ist (Kap. 2.2.3), verleiht der Kommunikation eine besondere Bedeutung.

In den Gesprächen mit den befragten Personen wird versucht, zu ermitteln, wie die Kommunikation während der Geburt wahrgenommen wurde: Hat sie funktioniert? Gab es Missverständnisse? Haben die Kund:innen alle relevanten Informationen erhalten? Haben sie sich mit der Übersetzung wohl gefühlt?

Einleitend kann betont werden, dass während des eigentlichen Geburtsprozesses scheinbar nicht viel gesprochen wurde. Gespräche, die nach einer Übersetzung verlangten, wurden nach Angaben einzelner GSD und GM vor allem vorher oder im Nachgang geführt.

Auch sollte berücksichtigt werden, dass gelegentlich ebenfalls gehörlose Familienangehörige dabei waren. In manchen Sequenzen wurde mehr für die werdenden Väter gedolmetscht als für die Gebärenden.

Wie die Kommunikation in der konkreten Situation ablaufen sollte, wurde im Vornherein kaum besprochen. In einzelnen Fällen wurden unter Einbezug der Fachpersonen die Eckpunkte einer gelungenen Kommunikation festgelegt.

Die Schilderungen der GSD zeigen, dass ein Einsatz im Geburtssetting individuell ist und ein hohes Mass an Flexibilität erfordert. Dies zeigt exemplarisch die Erfahrung

einer GSD, die mittels Körperberührungen kommunizieren musste, nachdem es der GM aufgrund der körperlichen Anstrengungen nicht mehr möglich war, die Gebärden visuell wahrzunehmen.

Auch andere GSD beschreiben Spezifika hinsichtlich der Kommunikation. Die klinische Umgebung bringt Besonderheiten mit sich, wie dies bei anderen Einsätzen nicht der Fall ist. So kam es vor, dass die Patientin an medizinische Gerätschaften angeschlossen war. Mit einem Infusionszugang an den Händen ist die Interaktion mittels Gebärdensprache eingeschränkt. Teilweise hatten die Patientinnen Medikamente eingenommen oder sie standen unter Teilnarkose, was das Kommunizieren in Gebärdensprache ebenfalls erschwerte.

Die Tatsache, dass die GM sich unter physischer und psychischer Belastung befindet (vgl. 2.2.3), erfordert Empathie und Reaktionsvermögen seitens der GSD. Damit geht einher, dass die eigene Dolmetscharbeit laufend überprüft und den Gegebenheiten angepasst werden muss. Allgemein haben GSD regelmässig Rückfragen an die GM oder an das Fachpersonal gestellt oder Kommunikationsformen und Positionen geändert, damit die Kundschaft die erforderlichen Inhalte mitbekommt. Die Wahl der passenden Kommunikationsstrategie erfordert Gespür und Sensibilität für die Bedürfnisse der Kundschaft. Gerade unter speziellen Bedingungen, wie sie beispielsweise in der Coronazeit herrschten, wird von einem oder einer GSD Anpassungsfähigkeit gefordert. Als herausfordernd gestaltete sich in gewissen Settings auch die Verständigung mit dem hörenden Spitalpersonal. So stellte bei einem Einsatz eine Fachperson private Fragen an die GSD. Die GM konnte in diesem Moment nicht in die Unterhaltung einbezogen werden, wie dies sonst gehandhabt würde.

Den Aussagen der interviewten Personen kann zudem entnommen werden, dass die Dolmetscherin jeweils auch den hörenden Fachpersonen eine grosse Hilfestellung bot. Diese waren in ihrer Berufsausübung um eine fließende Kommunikation froh und dankbar.

Die Erwartungen, welche die gehörlosen Kundinnen an eine:n GSD bezüglich der Kommunikation in einem Geburtssetting haben, lassen sich folgendermassen zusammenfassen: Das Spital müsste die Bestellung eine:r GSD sicherstellen. Diese:r soll seinen oder ihren Kernauftrag erfüllen, nämlich im Sinne der Barrierefreiheit eine reibungslose Verständigung zu gewährleisten. In den Konversationen wird ein grundlegendes Bedürfnis deutlich: Die Geburt des eigenen Kindes als lebensveränderndes Erlebnis autonom mitgestalten zu können. Dies bedingt: verstanden zu werden, sich

ausdrücken zu können, als Gebärende berechtigterweise im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und damit das eigene Recht auf Wohlbefinden einzufordern (vgl. Kap 2.2.5).

Einige der Frauen erzählen von ihren starken Schmerzen während der Geburt. Es kann gut nachvollzogen werden, dass die Fähigkeit zur Verständigung unter solchen Umständen eingeschränkt ist. Aus diesem Grunde wird eine Übersetzung durch den oder die GSD oder den anwesenden Partner geschätzt.

Bezüglich der Inhalte, die in der Geburtssituation übersetzt werden sollten, werden seitens der Gehörlosen verschiedene Ansichten vertreten. Einige sind der Auffassung, dass die dolmetschende Person durchgehend anwesend und für die Kommunikation verfügbar sein müsste. Eine GM hingegen erachtet es als genügend, wenn die GSD sporadisch hinzukommt, namentlich in Fällen, in denen Komplikationen auftreten. Eine GSD entschied sich dazu, alles, was sie während des Kaiserschnitts hörte, zu übersetzen.

Gerade auch im Bewusstsein für Komplikationsrisiken wünschen die Gebärenden, sich auf eine zuverlässige Verdolmetschung stützen zu können. Erwähnenswert erscheint hier die Erzählung einer GM, bei der ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden musste: Durch die fehlende Anwesenheit einer dolmetschenden Person war sie in der Kommunikation stark gefordert, was sie als überaus anstrengend empfand. Die Verständigung zum hörenden Krankenhauspersonal konnte in diesen Momenten auch von ihrem schwerhörigen Partner nicht mehr ausreichend hergestellt werden.

Den kommunikativen Mehraufwand, den es benötigt, wenn kein:e GSD zugegen ist, zeigen auch folgende Schilderungen: Wie eine Interviewte erklärt, übernahm der gehörlose Partner die Übersetzung, indem er dem Personal von den Lippen ablas. Alternativ fanden Mitteilungen auch schriftlich statt. Die Gehörlose selbst bezeichnet dieses Vorgehen als akzeptabel, aber nicht vollständig zufriedenstellend. Die Verständigung sei stockend verlaufen und habe den Beteiligten viel Geduld abverlangt. Zudem habe sie sich oft unsicher gefühlt, ob sie alles richtig verstanden habe. Dieselbe Aussage trifft eine andere GM, die ebenfalls auf eine Verdolmetschung während der Geburt verzichtete. Sie griff auf alternative Kommunikationshilfen zurück wie Schreiben, Zeigen, Gestik oder Mimik. Missverständnisse konnten durch mehrmaliges Nachfragen ausgeräumt werden.

Diese Beispiele machen deutlich, dass alle gehörlosen Frauen auf Übersetzungsleistungen in irgendeiner Form angewiesen waren. Ohne GSD haben Partner und

werdende Väter vermittelt oder es wurde auf andere Kommunikationsmethoden zurückgegriffen. Mit Ausnahme einer Person, deren schwerhöriger Partner während des Settings übersetzte, ziehen die GM, die ohne Dolmetschbegleitung geboren haben, hinsichtlich der Kommunikation ein eher nüchternes Fazit: Ein Informationsaustausch hat stattgefunden. Aber von einer barrierefreien Verständigung kann dabei nicht gesprochen werden.

Um den hier umrissenen Erwartungen der GM bezüglich Kommunikation gerecht zu werden, braucht es unterschiedliche Ressourcen und Kompetenzen, welche im Kapitel 4.2.10 skizziert werden.

4.2.6 Rollenverständnis

In Bezug auf das Rollenverständnis des oder der GSD während eines Geburtssettings zeigen sich in den Interviews viele Facetten. Die meisten befragten Gebärenden – unabhängig davon, ob sie während der Geburt von einer dolmetschenden Person begleitet wurden oder nicht – äussern als zentrales Anliegen, dass die sprachlichen Inhalte von dem oder der GSD akkurat übersetzt werden (vgl. Kap. 4.2.5). Auch Neutralität sowie Unauffälligkeit werden als wünschenswert erwähnt, was nach Weiss & Stuker dem Rollentyp der *wortwörtlichen Übersetzung* entspricht (vgl. Kap. 2.3.4.3). Im Kontrast dazu wird der oder die Dolmetscher:in teilweise als eine Art Vertrauensperson angesehen. So wird ihre Anwesenheit als «Schutzmechanismus», «emotionale Unterstützung» und als Möglichkeit zur Vermittlung eines Sicherheitsgefühls interpretiert. Eine GM bezeichnet die Dolmetscherin seit der Geburt ihres Kindes als «eine Art Freundin». Eine weitere Gebärende sieht durch die Präsenz einer dolmetschenden Person während der Geburt die Befähigung zur Emanzipation, also zur autonomen Entscheidung über den eigenen Körper, verwirklicht. Im dritten und vierten Rollenkonzept nach Stuker & Weiss (*Patient:innen-Fürsprache & Co-Therapie*) stellt sich der oder die Dolmetscher:in auf die Seite der Patient:in und kann bei letzterem sogar «therapeutische Mitverantwortung» übernehmen (Gadola & Leemann, 2007, S. 15). Dieses Herauskippen aus der vorgesehenen neutralen Position von Seiten des oder der GSD ist in den Aussagen der Interviews in Bezug auf das Geburtssetting häufig wiederzufinden. Mehrfach zeichnet sich die Dolmetschrolle in den Interviews durch eine starke Involviertheit aus: Wiederholt waren die dolmetschenden Personen schon in Prozesse vor und nach der Geburt miteinbezogen. Während des Geburtssettings selbst übernahmen die Dolmetschenden häufig Aufgaben, die zu den Kernmaximen des Berufes wie Neutralität und Unauffälligkeit in Widerspruch stehen. So war es möglich, dass –

dem Rollenmodell der Co-Therapie entsprechend – Handlungen ausgeführt werden, die über das Dolmetschen an sich hinausgehen, wie: der Kundschaft etwas zu trinken holen, der Gebärenden einen kalten Waschlappen auf die Stirn legen, Anrufe für die Patientin tätigen, das Baby in den Armen halten oder den werdenden Vater beruhigen. Mehrere Dolmetschende beschreiben während der Geburt aufgetretene emotionale Zustände und wahrgenommene Funktionen, welche an jene von Bezugspersonen erinnern. Mehrfach wird von Seiten der Dolmetscherinnen auch eine gefühlt erhöhte Verantwortlichkeit gegenüber der gebärenden Kundin und dem Geburtsverlauf erwähnt (vgl. auch Kap. 2.3.4.5). Auch in Bezug auf die Kommunikation müssen von der dolmetschenden Instanz in hoher Geschwindigkeit eigenmächtig Entscheidungen getroffen werden, beispielsweise darüber, welche Inhalte verdolmetscht werden und in welcher Form. Diese Entscheidungen können den Hergang einer Geburt erheblich beeinflussen (vgl. Kap. 2.3.4.4).

Die dolmetschende Person wurde gemäss Erzählungen der Involvierten häufig als Mitglied des Geburtsteams behandelt und akzeptiert. Auch Sensibilisierungsarbeit in Bezug auf den Umgang mit Gehörlosigkeit wird mehrfach als wahrgenommene Aufgabe aufgeführt.

Im Anschluss an die Geburt entstand zwischen Patientin und dolmetschender Instanz gelegentlich eine besondere Geste der Nähe, wie ein geplantes gemeinsames Abendessen für ein Nachgespräch oder die Übergabe eines Blumenstrausses durch die GSD an die frischgebackene Mutter. Trotz der in diesem Kapitel beschriebenen, teilweise stattgefundenen, erhöhten persönlichen Nähe zwischen Kundschaft und Dolmetschenden während des Settings, wird von Seiten der Gebärenden auch öfter ein respektvolles sowie Privatsphäre gewährendes Verhalten der GSD gewünscht und gelobt. Auf der Seite der Dolmetschenden wird hingegen die Sorge geäussert, nicht zurückhaltend genug agiert zu haben. Das Wahren der Grenzen wird als Herausforderung bezeichnet. Die Erwartungen aller beteiligten Instanzen sowie die Anforderungen an die Dolmetschenden scheinen gemäss Interviewaussagen auch von der Art des Geburtssettings – ob es sich um einen Kaiserschnitt oder eine natürliche Geburt handelt – abzuhängen und sich dementsprechend zu unterscheiden. Allein schon in Bezug auf die Kleidung und den Auftritt scheinen Unterschiede zu bestehen: Es wird berichtet, dass die dolmetschende Person bei einem Kaiserschnitt operationskonform eingekleidet wird. Im Hinblick auf eine natürliche Geburt beschreibt eine Gebärende explizit, dass sie die dolmetschende Person gebeten habe, bequem gekleidet zu erscheinen.

Der Rollenbeschrieb eines oder einer GSD während des Geburtssettings zeigt sich in den Interviewgesprächen variantenreich. Dies entspricht auch den Erläuterungen aus Kapitel 2.3.4.3, gemäss diesen in einem medizinischen Setting meist unterschiedliche Rollenmodelle in Kombination auftreten. In der Analyse sollte an dieser Stelle auch die Begebenheit berücksichtigt werden, dass die Wahl eines bestimmten Rollenkonzepts in einer bestimmten Situation immer von unterschiedlichen Faktoren, nicht zuletzt individuellen Charakteren der Dolmetschenden, abhängt (vgl. Gadola & Leemann, 2007, S. 14).

4.2.7 Intimität

Ein Geburtssetting wird gemäss Interviewaussagen als aussergewöhnlich intimes Setting wahrgenommen, was sich mit den Ausführungen in Kapitel 2.3.4.2 deckt. Von Seiten der Gebärenden werden Schamgefühle, körperliche Extremsituationen, die Angst vor Diskriminierung und die Wichtigkeit von Vertrautheit mit den involvierten Personen genannt. Eine befragte GM äussert, sich aufgrund ebendieser hohen Intimität und Privatheit der Geburtssituation die Anwesenheit einer dolmetschenden Person nicht vorstellen zu können. Hemmungen von Seiten gehörloser Gebärenden, eine dolmetschende Person für eine Geburt zu bestellen, werden mehrfach thematisiert. Eine andere Gebärende hingegen verwendet gerade ihre hohe Vulnerabilität in der Geburtsituation als Hauptgrund, eine dolmetschende Person dabeihaben zu wollen. Auch die befragten GSD sind sich der Intimität des Geburtssettings bewusst. Von den Dolmetschenden werden in den Interviews die Schwierigkeit hervorgehoben, an dieser schmalen Grenze zwischen der von der Situation erforderten Nähe und der nötigen professionellen Distanz angemessen zu agieren und das Bedürfnis der Gebärenden diesbezüglich akkurat einzuschätzen. Wie bereits in Kapitel 4.2.6 erwähnt, birgt ein Geburtssetting das Potential, dass gegenüber der gebärenden Kundin eine körperliche und emotionale Nähe entsteht; Nacktheit, Schmerzen, Körperflüssigkeiten sowie psychische Ausnahmesituationen sind gemäss den Befragten Merkmale dieser Situation. Eine Option zur Distanzgewinnung bildet die sporadische Anwesenheit des oder der GSD: Mehrfach wird beschrieben, dass während eines Settings einer natürlichen Geburt die Möglichkeit besteht, dass die dolmetschende Person sich aus der Gebärsituation entfernt und wieder dazustösst.

4.2.8 Zusammenarbeit mit Fachpersonal

In den Interviewantworten wird häufig die Wichtigkeit der optimalen Zusammenarbeit aller Beteiligten in einem Geburtsprozess betont. Je nach Settingsform – Kaiserschnitt oder natürliche Geburt – variiert in den Erzählungen die Anzahl involvierter Personen: Bei einem Kaiserschnitt waren durchschnittlich mehr Fachpersonen beteiligt (bis zu sechs Personen) als bei natürlichen Geburten. Bei der natürlichen Geburt waren meist durchgehend die Hebamme und gelegentlich Pflegepersonal oder ärztliches Personal anwesend. Diese Aufstellung deckt sich mit den in Kapitel 2.2. ausgeführten Erkenntnissen. In den Vorbereitungsprozess der erläuterten Settings war in einem Fall zusätzlich eine Frauenärztin, in einem anderen Fall eine Psychotherapeutin involviert. In den Erfahrungsberichten der GSD und GM zur Qualität der Zusammenarbeit mit involvierten Fachpersonen zeigt sich ein heterogenes Bild: Viele Befragte berichten von positiven Reaktionen von Seiten der Fachperson(en) auf die Dolmetschsituation. Auch Gebärende, die ohne Verdolmetschung geboren haben, beschreiben mitunter erfreuliche Begegnungen mit dem Geburtspersonal: Es wurden Bemühungen sichtbar, mit der Kundschaft gelingend zu kommunizieren. Manche Dolmetschende gaben an, in gewissen Situationen ganz selbstverständlich in den Geburtshilfeprozess miteinbezogen worden zu sein. Zwei GSD berichten von einer ruhigen, entspannten Stimmung von Seiten der Fachpersonen, die auf die weiteren Involvierten abgefärbt habe. Die meisten Dolmetschenden und Gebärenden beschreiben aber auch Situationen, in denen eine mangelnde Sensibilisierung des Personals in Bezug auf den Umgang mit gehörlosen Gebärenden und GSD sichtbar wurde. Mehrere Befragte geben an, vor und während der Geburt bewusst diesbezüglich Sensibilisierungsarbeit geleistet oder eingeplant zu haben. Eine Dolmetscherin meint, während des Einsatzes für die Hebamme eine besondere, emotionale sowie informative Stütze gewesen zu sein. Zwei Dolmetschende beschreiben, durch das Gesundheitspersonal wenig Verständnis und beinahe Unmut gegenüber ihrer Anwesenheit während des Geburtssettings erlebt zu haben. In beiden Situationen habe jeweils eine gestresste Atmosphäre innerhalb des medizinischen Teams geherrscht. Eine weitere GSD weist darauf hin, sich während des Einsatzes in Bezug auf den Gesundheitszustand der Patientin unterinformiert gefühlt zu haben. Aufgrund von aufgetretenen Komplikationen habe sie sich ernsthaft Sorgen um diese gemacht. Die geschilderten Erfahrungen mit mangelnder Sensibilisierung des medizinischen Personals sowie einer wahrgenommenen gestressten

Stimmung im Gebärsaal korrelieren mit den Herleitungen aus der Literaturrecherche in Kapitel 2.3.4.2 und 2.3.4.6.

4.2.9 Physische und psychische Herausforderungen

Ein Geburtssetting kann den oder die GSD vor besondere körperliche und psychische Herausforderungen stellen (vgl. Kap. 2.3.4.2), wie auch den Antworten der geführten Interviews zu entnehmen ist. Mehrere befragte Dolmetschende betonen, dass dieses Setting eine hohe Flexibilität und Offenheit von Seiten des oder der GSD verlangt. Der Verlauf, die Geschehnisse und die Bedürfnisse der Kundschaft während einer Geburt könnten sehr unterschiedlich sein und seien vorab nicht immer plan- und voraussehbar (vgl. auch Kap. 2.2). Mehrere Befragte geben an, dass es in Bezug auf ein Geburtssetting nochmals besonders wichtig sei, sich als GSD gründlich zu fragen, ob man als Person für den Einsatz geeignet sei. Gebärende sowie GSD erwähnen das Geburtssetting betreffende Besonderheiten, die die dolmetschende Person auf körperlicher als auch psychischer Ebene fordern können. In erster Linie muss der oder die GSD während des Settings mit besonderen sensorischen Reizen rechnen, die es zu ertragen gilt: Es können ungewohnte Geräusche auftreten, wie lautes Schmerzgeschrei während einer natürlichen Geburt oder Operationsgeräusche bei einem Kaiserschnitt, wie beispielsweise das Reißen von Haut. Auch unangenehme Gerüche, wie Kotgeruch oder der Geruch von verbranntem Fleisch beim Kaiserschnitt, können auftreten. Der oder die GSD können zudem möglicherweise Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen und Kundinnen unter starken Schmerzen zu sehen bekommen. Zusätzlich zu nicht alltäglichen sensorischen Reizen kann eine Geburt auch konkrete Anforderungen an den Körper des oder der GSD stellen. Vorab muss dazu festgehalten werden: Die natürlichen Geburten der Befragten dauerten zwischen zwei und 50 Stunden, die Kaiserschnitteinsätze in der Regel um die zwei Stunden. In Bezug auf natürliche Geburten wird mehrfach auf die Möglichkeit hingewiesen, dass während des Einsatzes – je nach Dauer und Anzahl der involvierten Dolmetschenden – für den oder die GSD viel Wartezeit entsteht. Zudem ist zu erwarten, dass während des eigentlichen Geburtsprozesses nur wenig sprachlicher Input zur Verdolmetschung produziert wird. Die Zeit des Einsatzes ist – zumindest bei der natürlichen Geburt oder dem sekundären Kaiserschnitt – vorab nicht bestimmbar (vgl. Kap. 4.2.2). Dies kann wiederum zur Folge haben, dass der oder die GSD auf Pikettdienst und somit abrufbereit sein muss. Eine GSD berichtet, dass dieses langanhaltende Bereitstehen einen erheblichen Energieaufwand bedeute. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass die dolmetschende

Person mitten in der Nacht zur Geburt dazu gerufen wird, was eine physische Unannehmlichkeit bedeuten kann. Ferner wird darauf hingewiesen, dass der oder die GSD während des entsprechenden Einsatzes Pausen einlegen muss, dies jedoch nicht immer steuerbar sei. Weitere körperliche Bedürfnisse des oder der GSD, wie essen, trinken und zur Toilette gehen, dürfen nicht vergessen gehen. Diesen nachzugehen, sei jedoch nicht immer problemlos zu arrangieren. Eine Dolmetschende beschreibt sogar, wegen mehrerer oben erwähnten Herausforderungen während des Geburtseinsatzes Kreislaufprobleme erlebt zu haben: Sie habe lange nichts essen oder trinken können, aufgrund von Corona eine FFP2-Maske tragen müssen und so sei es ihr während des Kaiserschnitts «schwarz vor Augen» geworden. Auch die Vorstellung, was gerade auf dem Operationstisch geschehe, habe vermutlich zum Schwächeanfall beigetragen. Bei einer Geburt handle es sich um einen ausserordentlich anstrengenden Dolmetscheinsatz. Neben körperlichen Beschwerlichkeiten kann ein Geburtssetting gemäss den Aussagen der Befragten für den oder die Dolmetscher:in auch emotionale und psychische Besonderheiten bereithalten. Es werden positive Emotionen beschrieben, wie Freude und Motivation, diesem besonderen Moment im Leben der Kundschaft beiwohnen zu dürfen, ein Glücksgefühl, sobald das Kind da ist sowie eine gefühlt hohe Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit. Neben fröhlichen Empfindungen werden auch psychische Herausforderungen beschrieben, insbesondere ein starkes Mitgefühl mit der werdenden Mutter und ein emotionales Miterleben der stattfindenden Höhen und Tiefen während der Geburt (vgl. Kap. 2.3.4.2). Auch eine starke Involviertheit der GSD als Person, ein Überschreiten der Grenzen der Dolmetschrolle und die Übernahme von Funktionen, die dieser nicht im klassischen Sinne entsprechen, können eine psychische Herausforderung darstellen und im Anschluss an das Setting Reflexion sowie Nachbearbeitung erfordern (vgl. auch Kap. 2.3.4.6). Das auch in den Kapiteln 2.3.4.2 und 4.2.7 beschriebene Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz, in dem die GSD interagiert, kann diese ausserordentlich beanspruchen im äussersten Fall zu «sekundären Traumatisierungen» führen (vgl. Schuler & Winkelmann, 2021, S. 8f.). Die Ausführungen dieses Kapitels lassen die Aussage zu, dass ein Geburtssetting eine:n GSD dazu veranlassen kann, über die eigenen physischen und psychischen Grenzen hinauszugehen, im positiven wie im negativen Sinne.

4.2.10 Ressourcen und Kompetenzen

Bis anhin konnte die Geburt als ein aussergewöhnliches und sensibles Setting illustriert werden, was für alle Beteiligten eine Herausforderung bedeuten kann. Diese

Ausgangslage verlangt dem oder der GSD gewisse Fähigkeiten ab. Um diese in den konkreten Konstellationen einsetzen zu können, ist es von Vorteil, wenn er oder sie dabei auf eigene Kompetenzen und Ressourcen zurückgreifen kann.

Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass es gewinnbringend sein kann, wenn die dolmetschende Person selbst bereits eine Geburt durchlebt hat. Gerade die GSD, die selbst Kinder geboren haben, erachten diese Erfahrung als wertvoll für den Dolmetscheinsatz. Damit hätten sie eine Vorstellung davon gehabt, was sie erwarten würde. Allerdings sind von den sechs befragten GSD lediglich zwei bereits Mütter. Die anderen vier erwähnen in keiner Weise, dass der Umstand, dass sie kinderlos sind, ihrer Dolmetschleistung Abbruch getan hätte. Auch gibt nur eine gehörlose Person an, dass dies für sie ein relevantes Kriterium darstellt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Erfahrung, selbst Kinder zur Welt gebracht zu haben, der einen oder anderen dolmetschenden Person eine Unterstützung sein kann, aber keine unabdingbare Voraussetzung für einen gelungenen Arbeitseinsatz darstellt.

Zwei GM betonen explizit, dass ihnen wichtig ist, eine Frau als dolmetschende Person dabei zu haben.

Einig zeigten sich alle Befragten dahingehend, als dass sich die GM und die GSD vor dem Geburtstermin mindestens einmal getroffen haben sollten. Einige postulieren gar eine vorhandene persönliche Beziehung im Sinne eines Vertrauensverhältnisses zwischen gehörloser Person und GSD. In Bezug zu den vorangehenden Ausführungen erscheint dieses Erfordernis nachvollziehbar und sinnvoll. Dies steht auch im Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit, die seitens der gehörlosen Kundschaft eingefordert wird. Gemäss einigen Aussagen bedeutet Vertrauen auch die Gewissheit, dass die gewählte Person zum entscheidenden Zeitpunkt auf Abruf bereitsteht.

In Bezug auf die Vorbereitung (vgl. Kap. 4.2.3) durch die GSD wird mehrmals die Konsultation von Personen im Verwandten- oder Bekanntenkreis als hilfreiche Ressource genannt.

In einigen Interviews war von Blut, Kot, Körperflüssigkeiten und bestimmten Gerüchen die Rede. Mit solchen Begleiterscheinungen müssten die Anwesenden rechnen und umgehen können.

Wie mehrere GSD angeben, wurden ihnen neben der eigentlichen Übersetzungsarbeit auch Aufgaben zuteil, die wenig mit dem Dolmetschberuf zu tun haben und sie fanden sich in den überraschendsten Situationen wieder. Die GSD mussten somit ein hohes Mass an Kompetenzen zu flexiblem Handeln mitbringen. Das steht im engen

Verhältnis zum eigenen Rollenverständnis wie es in den Kapiteln 4.2.6 und 2.3.4.3 behandelt wird und kann diesem mitunter auch widersprechen (vgl. Kap. 4.2.6). Dabei könnte einem oder einer GSD die Fähigkeit, sich abzugrenzen, zugutekommen.

Zahlreiche Komponenten, welche als notwendige Ressourcen und Kompetenzen genannt werden, betreffen Charakterzüge, persönliche Werte und Berufsethik des oder der GSD. Das sind namentlich Offenheit, Verlässlichkeit, Empathie und ein Gefühl für die Bedürfnisse der gebärenden Person und deren Privatsphäre.

Damit sind nur ein paar der Eigenschaften genannt, welche sowohl die Gehörlosen als auch die GSD als essenziell erachten, damit ein solcher Einsatz zielführend durchgeführt werden kann. Sich diese Kompetenzen anzueignen, erfordere möglicherweise ausreichend Berufserfahrung, wie eine GSD hinzufügt.

Die primäre Motivation, weshalb ein:e Dolmetscher:in bestellt wird, ist das Bedürfnis nach barrierefreier Kommunikation (vgl. Kap. 4.2.5). Der oder die GSD fungiert als Scharnier zwischen der gehörlosen Kundschaft und dem Spitalpersonal (vgl. Kap. 2.1.1). Damit diese Funktion wahrgenommen werden kann, sollte der oder die GSD sich in Reichweite befinden, um jederzeit hinzugezogen werden zu können, sobald er oder sie gebraucht wird.

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten mittels Literaturrecherche sowie geführter und qualitativ ausgewerteter Interviews zahlreiche Erkenntnisse über das Dolmetschen in einem Geburtssetting generiert werden. An den Interviews partizipierten insgesamt zwölf Personen, die in diesem Kontext ihre persönlichen Erfahrungen darlegten. Durch die geringe Anzahl Teilnehmende und die Subjektivität der Inhalte können die Ergebnisse nicht als repräsentativ gewertet werden. Die Resultate erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch konnte die zu Beginn gestellte Hypothese bestätigt und Antworten auf die daraus abgeleitete Forschungsfrage gefunden werden. Von der Geltung der Hypothese, dass das Dolmetschen während einer Geburt den oder die GSD vor besondere Herausforderungen stellt, kann gemäss den erarbeiteten Befunden ausgegangen werden. Somit lässt sich auch die anfangs erstellte, hier nochmals präsentierte Forschungsfrage beantworten.

Was sind die Besonderheiten und Herausforderungen des Gebärdensprachdolmetschens während einer Geburt?

Die Herausforderungen und Besonderheiten eines Geburtssettings wurden anhand der gesammelten Ergebnisse aus Literatur und Interviews in folgende zehn Kategorien aufgeteilt: *Frequenz, Organisation, Vorbereitung, Beziehung zwischen Kundschaft und GSD, Kommunikation, Rollenverständnis, Intimität, Zusammenarbeit mit Fachpersonal, physische und psychische Herausforderungen sowie Ressourcen und Kompetenzen*. Diese Herausforderungen und Besonderheiten können den oder die GSD direkt, die gehörlose und die hörende Kundschaft, die Dynamik zwischen diesen, die Situation und Abläufe vor Ort sowie die Kommunikation an sich betreffen. Es kann von Vorteil sein, wenn sich GSD diese vor einem Dolmetscheinsatz in einem Geburtssetting ins Bewusstsein rufen und reflektieren. Aufgrund der Analyse kann gefolgert werden, dass ein:e GSD beim Dolmetschen während einer Geburt von diversen Faktoren profitieren kann. Dazu zählen persönliche Ressourcen wie Flexibilität, Empathie, Sensibilität, Abgrenzungsfähigkeit sowie Resilienz als auch Rahmenbedingungen wie sensibilisiertes Gesundheitspersonal oder ein Vertrauensverhältnis zur gebärenden Kundschaft.

5.2 Ausblick

Wie in Kapitel 3 *Forschungsmethodik* dargelegt, wurde die Erstellung eines möglichen Leitfadens für GSD im Hinblick auf die Vorbereitung von Dolmetschsettings während einer Geburt als nützlich erachtet und bereits angedacht. Die zusammengefassten Erkenntnisse können als Grundgerüst für einen solchen Leitfaden dienen und somit die Erstellung eines solchen in einem nächsten Arbeitsschritt ermöglichen. Dieser könnte dazu dienen, dem oder der GSD alle massgeblichen Herausforderungen, Besonderheiten und Eventualitäten im Vorfeld des Einsatzes nochmals vor Augen zu führen. Nicht zuletzt aufgrund der Seltenheit des Settings kann dies als zweckmässig erachtet werden.

Im Zuge der Recherche und Erstellung der vorliegenden Abhandlung stiessen die Autorinnen auf weitere relevante Themen in Zusammenhang mit Geburtssettings, die Anstoss für künftige Forschungsarbeiten liefern könnten. An dieser Stelle werden deren zwei vorgeschlagen:

- Sensibilisierungsbedarf des medizinischen Personals in Bezug auf Geburts- und weitere medizinische Settings, in welche gehörlose Personen involviert sind und diesbezügliche Handlungsmöglichkeiten
- Eruierung von Gründen, die gehörlose Gebärende davon abhalten, Dolmetschende für Geburtssettings zu bestellen sowie möglicher Lösungsansätze

Eine fortgeführte Forschung in genannten Themenfeldern könnte zur Optimierung aktueller Gegebenheiten beitragen.

6. Schlusswort

Während des Verfassens dieser Arbeit wurde den Autorinnen stetig bewusster, dass es sich bei vorliegender Thematik zwar um ein «Nischenthema» handelt, dieses jedoch hohe Sprengkraft und Wichtigkeit in Bezug auf die Emanzipation und Selbstbestimmtheit von gehörlosen Frauen während des Schwangerschafts- und Geburtsprozesses besitzt. Die Relevanz einer gelingenden Kommunikation in diesem vulnerablen Setting und die einschneidenden Auswirkungen des Fehlens einer solchen, wurden durch die vorliegende Analyse sichtbar und lösten unter anderem Betroffenheit aus. Unbehagen erzeugte auch die – nicht erstmalige – Erkenntnis, dass gehörlose Personen in diesem Lebensbereich wieder keine gleichberechtigte Behandlung erfahren und zahlreichen systemischen und gesellschaftlichen Hürden begegnen. Bis zur barrierefreien Teilhabe gehörloser Menschen an der Gesellschaft scheint noch ein weiter Weg zu sein.

Viele spannende Fragen und Gedanken traten ins Bewusstsein, deren Weiterverfolgung das Potential aufweisen könnte, weiteres, wertvolles Wissen zu generieren und herrschende Zustände zu verbessern. Der Austausch mit den Interviewteilnehmenden wurde von den Autorinnen als bereichernd empfunden, sowohl persönlich als auch im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft.

7. Quellen

7.1 Literaturverzeichnis

- Affolter, T. (2015). *Geburtshormone. Komplexes Wunder*. Überarbeitet und erschienen in Deutsche Hebammen Zeitschrift. Ausgabe 07/2020. Verfügbar unter: <https://www.dhz-online.de/news/detail/artikel/komplexes-wunder/>.
- Allaoui, R. (2005). *Dolmetschen im Krankenhaus. Rollenerwartungen und Rollenverständnisse*. Göttingen: Cuvillier.
- Ameli, K. & Valdor, L. L. (2020). Geburt im Spannungsfeld von Interaktion, Professionalität und Gewalterfahrungen. *GENDER*, Heft 3, S. 141-156.
- Bächler, R. (2021). *Im Spannungsfeld von Ehrenkodex und Praxis: Handlungsstrategien von Gebärdensprachdolmetscher*innen in der deutschsprachigen Schweiz im medizinischen Setting*. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Baker-Shenk, C. (1985). *Charakteristika unterdrückter und unterdrückender Menschen: Ihr Effekt auf das Umfeld des Übersetzens*. Vortrag am Kongress der Registrierten Dolmetscher für Gehörlose. San Diego.
- Barmer (2025). *Väter im Kreissaal und bei der Geburt ihres Kindes*. Verfügbar unter: [https://www.barmer.de/gesundheitsverstehen/familie/schwangerschaft/geburt/vaeter-im-kreissaal-1055922#:~:text=Fa-zit%3A%20V%C3%A4ter%20sind%20bei%20der,vom%20Verhalten%20des%20Klinikpersonals%20ab](https://www.barmer.de/gesundheitsverstehen/familie/schwangerschaft/geburt/vaeter-im-kreissaal-1055922#:~:text=Fa-zit%3A%20V%C3%A4ter%20sind%20bei%20der,vom%20Verhalten%20des%20Klinikpersonals%20ab.).
- Bgdü (2024). *Gebärdensprachdolmetscher:innen und -übersetzerinnen*. Verfügbar unter: <https://www.bgdu.ch/gebaerdensprachdolmetschen-uebersetzen>.
- Bingeli, T. (2024). *Gehörlose Menschen – eine sprachliche und kulturelle Minderheit in der Schweiz*. Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz. Verfügbar unter: <https://www.gms-minderheiten.ch/gehorlose-menschen-eine-sprachliche-und-kulturelle-minderheit-in-der-schweiz/>.
- Blott, Dr. M. (2020). *Alles über meine Schwangerschaft Tag für Tag*. (4. Aufl.). München: Dorling Kindersley.

- Büchi, S. (2022). «*Wir bekommen ein Baby – aber wo und wie?*». Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/sendungen/dok/gebaeren-in-der-schweiz-wir-bekommen-ein-baby-aber-wo-und-wie>.
- Bundesamt für Gesundheit BAG (2019). *Verständigung bei Schwangerschaft und Geburt. Wissenschaftliche Grundlagen zur gesundheitlichen Chancengleichheit*. Verfügbar unter: [file:///Users/gianna/Downloads/Faktenblatt%20BRIDGE-Studie%20\(5\).pdf](file:///Users/gianna/Downloads/Faktenblatt%20BRIDGE-Studie%20(5).pdf).
- Bundesamt für Gesundheit BAG (2024) Faktenblatt. *Finanzierung von Gebärdensprachdolmetschenden im Gesundheitswesen durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung*. Verfügbar unter: [file:///Users/gianna/Downloads/Finanzierung%20von%20Geb%C3%A4rdensprachdolmetschenden%20\(3\).pdf](file:///Users/gianna/Downloads/Finanzierung%20von%20Geb%C3%A4rdensprachdolmetschenden%20(3).pdf).
- Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (2024). *Organisationen der privaten Behindertenhilfe (Art. 74 IVG)*. Verfügbar unter: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/finanzhilfen/invalidenhilfe.html>
- Bundesamt für Statistik BFS (2024). *Geburtenhäufigkeit*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/fruchtbarkeit.html#:~:text=Seit%202009%20bel%C3%A4uft%20sich%20die,Kinder%20zur%20Welt%20als%20Schweizerinnen>.
- Conradi, B. (2018). *Willkommenskultur im Kreissaal. Die Macht der Kommunikation beim Kinderkriegen*. Deutschlandfunk Kultur. Verfügbar unter: <https://www.deutschlandfunkkultur.de/willkommenskultur-im-kreisssaal-die-macht-der-kommunikation-100.html>.
- Deutscher Hebammenverband & Hebammenverband Niedersachsen (2024). *Erklärung von DHV und HVN zu Gewalt in der Geburtshilfe*. Verfügbar unter: chrome-extension://efaidnbnmn-nibpcajpcgicfindmkaj/https://hebammenverband.de/wp-content/uploads/2024/11/2024_HVN-DHV_Erklaerung_Gewalt-in-der-Geburtshilfe.pdf.
- DIMA (n.d.a). *Informationen «Dolmetschen und Vermittlung»*. Verfügbar unter: <https://dima-glz.ch/dienstleistungen/dolmetschen-und-vermittlung-infoblatt/>.

- DIMA (n.d.b). *Kulturvermittlung*. Verfügbar unter: <https://dima-glz.ch/dienstleistungen/kulturvermittlung-2/>.
- Dresing, Dr. T. &, Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Analyse und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Gadola, S. & Leemann, C. (2007). *Das Berufsbild der Gebärdensprachdolmetscher/innen der Deutschschweiz. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex*. Diplomarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Girard, Prof. Dr. T., Güttinger, D., Kind, Prof. Dr. C., Maury Pasquier, L., Pfister, PD Dr. R., Stocker Kalberer, B. (2014). *Kaiserschnitt. Die Informationsbroschüre der Hebammen, Kinderärzte und Anästhesisten*. Verfügbar unter:
chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgclclefindmkaj/https://www.hebamme.ch/wp-content/uploads/2022/06/Kaiserschnittbroschuere_d.pdf.
- HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2025). Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/ausbildung/ba-gebaerdensprachdolmetschen/auf-einen-blick>.
- Hillert, G. (1998). *Zur Bedeutung von GebärdensprachdolmetscherInnen für die Teilhabe Gehörloser an der Kultur der hörenden Mehrheitsgesellschaft. Darstellung der Möglichkeiten und Schwierigkeiten anhand der Erfahrungen englischer DolmetscherInnen im Bereich des Theaterdolmetschens*. Wissenschaftliche Diplomarbeit zur Erlangung des Gebärdensprachdolmetscherindiploms. Universität Hamburg.
- IGGH-CH – Interessengemeinschaft der Geburtshäuser Schweiz (2025). *Ein Geburtshaus ist*. Verfügbar unter: <https://www.geburtshaus.ch/ein-geburtshaus-ist.html>.
- Kainer, Prof. Dr. med. F. & Nolden, A. (2020). *Das grosse Buch zur Schwangerschaft*. (5. Aufl.). München: Gräfe und Unzer.
- Krapf, J. (2021). *Augenmenschen. Gehörlose erzählen aus ihrem Leben*. Zürich: Rotpunktverlag.
- Linguaduct gmbh (2025). Verfügbar unter: <https://www.linguaduct.ch/>.
- Llewellyn-Jones, P. & Lee, R. G. (2014). *Redefining the Role of the Community Interpreter: The concept of role-space*. Lincoln: SLI Press.
- Maaß, C. & Rink, I. (Hrsg.) (2020). *Handbuch Barrierefreie Kommunikation*. Berlin: Frank & Timme.

- Mebold, F., Schwegler, A. (2023). *(un)erHÖRT. Herausforderungen gehörloser Frauen in der Schwangerenvorsorge und Empfehlungen für die Praxis*. Bachelorarbeit Hebamme. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Netzwerk Gebärdensprachdolmetschen (2021). Verfügbar unter: <https://netzwerk-gsd.ch/>.
- Novustat (2021). *Qualitative Inhaltsanalyse Mayring: einfach erklärt!* Verfügbar unter: <https://novustat.com/statistik-blog/qualitative-inhaltsanalyse-mayring.html>.
- Pfeiffer, F. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring in 5 Schritten*. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.ch/methodik-ch/qualitative-inhaltsanalyse/>.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Procom (2024). *Jahresbericht 2023*. Verfügbar unter: <https://procom.ch/de/unser-geschäftsbericht-2023-ist-jetzt-verfuegbar/>.
- Procom (2025). *Über uns*. Verfügbar unter: <https://procom.ch/de/uber-uns/>.
- Pro Familia Köln-Zentrum (n.d.). *Psychische Krisen und Erkrankungen in der Schwangerschaft und nach der Geburt*. Verfügbar unter: <https://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/nordrhein-westfalen/koeln-zentrum/depressionen-waehrend-und-nach-der-schwangerschaft>.
- Scheede, A. M. (2020). Gewalt unter der Geburt. Macht und Ohnmacht. *Deutsche Hebammenzeitschrift*. Verfügbar unter: https://www.dhz-online.de/no_cache/archiv/archiv-inhalt-heft/archiv-detail-leseprobe/artikel/macht-und-ohnmacht/.
- Schuler, S. & Winkelmann, V.F. (2021). *Gebärdensprachdolmetschen im Spital. Umgang mit Belastungen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Seebacher, C. (2016). *Dolmetschen im Gesundheitswesen. Eine empirische Studie zur Kommunikation mit nicht-deutschsprachigen PatientInnen und zum Dolmetschbedarf des Österreichischen Roten Kreuzes in Graz*. Masterarbeit. Karl-Franzens-Universität Graz.
- Seeber, K. G. (2001). *Das Gebärdensprachdolmetschen im medizinischen Bereich*. Exzerpt aus der Diplomarbeit zur Erlangung des Grades eines Magisters der Philosophie. Geisteswissenschaftliche Fakultät Universität Wien.
- SGB – FSS Schweizerischer Gehörlosenbund (2025). Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/signsuisse/>.

- SGB – FSS Schweizerischer Gehörlosenbund (n.d.). *Factsheet*. Verfügbar unter: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sgb-fss.ch/content/uploads/2023/05/factsheet-gehoerlosigkeit-und-gebaerdensprache.pdf>
- Signsign (2025). Verfügbar unter: <https://www.signsign.ch/>.
- Stanek, M. (2020). Gelingende Kommunikation trotz Sprachbarrieren. *Die Hebamme*, 33, S. 32-40.
- Stephan, K.S. & Pinilla, M. Ed. S. (2014). *Gehörlose Patienten in der Notfallmedizin*. In: Notfall + Rettungsmedizin 5, S.449-462. Berlin Heidelberg: Springer.
- Stierli, Dr. Med. M. (2013, 31. Dezember). Muss Geburtsschmerz sein? *Am Puls der Medizin*, S. 4-5.
- SPO Patientenorganisation. (2023). *Professionelle Nähe im Gesundheitswesen*. Verfügbar unter: <https://www.spo.ch/aktuelles/professionelle-naehe-im-gesundheitswesen/>.
- Swissmom (2024a). *Der Vater bei der Geburt*. Verfügbar unter: <https://www.swissmom.ch/de/vater-werden/der-vater-bei-der-geburt-14345>.
- Swissmom (2024b). *Der voraussichtliche Geburtstermin*. Verfügbar unter: <https://www.swissmom.ch/de/schwangerschaft/fruehschwangerschaft/wann-ist-der-geburts-termin-10005>.
- Tobler, A. & Waziri, Z. (2022). *Wege aus der Sprachlosigkeit. Worin liegen die Vor- und Nachteile des professionellen Dolmetschens gegenüber dem Ad-hoc-Dolmetschen und wie kann dies in der Hebammenbetreuung allophoner Migrantinnen genutzt werden?*. Bachelorarbeit Hebamme. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Tremp, U. (2019). Gehörlose Menschen hätten eigentlich Anrecht auf Gebärdensprachdolmetscher: Eine Sprache wie die Lautsprache. *Curaviva*, S. 30-33.
- Vu-Eickmann, P. & Loerbrocks, A. (2019). Medizinische Fachangestellte: ein Überblick über die psychosozialen Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppe sowie mögliche Implikationen. In Angerer, P., Gündel, H., Brandenburg, St., Nienhaus, A., Letzel & St., Nowak, D. (Hrsg.), *Arbeiten im Gesundheitswesen. Psychosoziale Arbeitsbedingungen-Gesundheit der Beschäftigten-Qualität der Patientenversorgung* (S. 52-63). Landsberg am Lech: Ecomed MEDIZIN, Ecomed-Storck GmbH.

Weiss, R. & Stuker, R. (1999). Wenn PatientInnen und Behandelnde nicht dieselbe Sprache sprechen – Konzepte zur Übersetzungspraxis. In: *Sozial- und Präventivmedizin Vol. 44, Nr.6. (S.257-263)*. Basel: Birkhäuser Verlag.

WHO World Health Organization (2015). *Vermeidung und Beseitigung von Geringschätzung und Misshandlung bei Geburten in geburtshilflichen Einrichtungen*. Verfügbar unter:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndm-
kaj/https://iris.who.int/bitstream/10665/134588/22/WHO_RHR_14.23_ger.pdf.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:

Grazioli, G. & Kupper, A. (2025). *Kinderhände*

Abbildung 1:

Procaccini, C. (Anfang 17. Jh.). *Geburt der Jungfrau Maria*. Verfügbar unter: https://art-hive.com/de/artists/76506~Camillo_Procaccini/works/516705~Geburt_Der_Jungfrau_Maria#google_vignette.

Abbildung 2:

K.u. (1895). *Kaiserschnitt am Lebenden im 17. Jahrhundert*. Holzstich. Verfügbar unter: <https://www.gettyimages.de/detail/illustration/caesarean-section-wood-engraving-published-in-lizenfreie-illustration/1409539377?adppopup=true>.

Abbildung 3:

Cranach der Ältere, L. (1518). *Die Geburt von Johannes dem Täufer*. Verfügbar unter: <https://www.kunstbilder-galerie.de/kunstdrucke/lucas-cranach-der-aelttere-bild-911572.html>.

8. Anhang

8.1 Interviewfragen

Interviewfragen Gruppe A Gebärdensprachdolmetscher:innen

Vorfragen

- Wie lange arbeitest du als Gebärdensprachdolmetscher:in?
- Bist du selbstständig oder angestellt?
- Wie viele Arbeitseinsätze in einem Geburtssetting hattest du bis anhin?
- Kanntest du die Kundschaft im betreffenden Setting bereits?
- Wie waren die Umstände des Settings?
- Wie bist du zum Auftrag gekommen?
- Waren auch noch andere Dolmetscher:innen involviert?
- Wie lange dauerte der Einsatz für dich insgesamt?

Hauptfragen

- Konntest du dich vorbereiten? Wie?
- Hattest du vor dem Einsatz Kontakt mit der Kundin? In welcher Art?
- Wurde Deine Rolle als Gebärdensprachdolmetscher:in thematisiert? Wie wurde diese definiert?
- Was waren für dich besondere Herausforderungen während des Einsatzes?
- Was hast du als positiv, was als negativ erlebt?
- Wie verlief die Kommunikation mit den anwesenden Personen?
- Konntest du während des Einsatzes auf bestimmte Ressourcen zurückgreifen?
- Was hat dir während des Einsatzes sonst noch geholfen?
- Hat eine Nachbereitung stattgefunden? In welcher Form?
- Was hättest du dir im Nachhinein anders gewünscht?
- Welches Wissen in Bezug auf den Einsatz hättest du gerne im Vorfeld gehabt? Welches Wissen würdest du Berufskolleg:innen in Bezug auf Geburtssettings weitergeben wollen?
- Könnte deiner Meinung nach ein Empfehlungsleitfaden für Gebärdensprachdolmetschende eine Hilfestellung für künftige Einsätze im Bereich Dolmetschen während einer Geburt bilden?

Interviewfragen Gruppe B gebärende Personen mit Dolmetschbegleitung

Vorfragen

- Ist die Deutschschweizer Gebärdensprache deine Muttersprache/Erstsprache?
- Wieviel Kinder hast du bis anhin geboren?
- Wie lange ist die letzte Geburt her?
- Wo hast du geboren?
- Hattest du eine natürliche Geburt oder Kaiserschnitt?
- Waren mehrere dolmetschende Personen involviert?
- Wie und wo hast du diese bestellt? Hast du sie selbst ausgewählt?
- Welche weiteren Personen waren noch anwesend?
- In welcher/n Sprache/n wurde während der Geburt kommuniziert?

Hauptfragen

- Konntest du dich im Vorfeld der Geburt mit der dolmetschenden Person vorbereiten? In welchem Rahmen?
- Welche Erwartungen hast du an eine dolmetschende Person während der Geburt?
- Verlief die Geburt «planmässig»? Gab es während der Geburt überraschende / unvorhergesehene Momente?
- Wie wurde während der Geburt kommuniziert? Durchgehend über den oder die Dolmetscher:in oder auch direkt? Wenn ja, warum?
- Verlief die Kommunikation mit den beteiligten Personen zufriedenstellend? Gab es Missverständnisse, welche auf die Kommunikation zurückzuführen sind?
- Wie hast du die Anwesenheit der dolmetschenden Person erlebt? Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
- Wie haben hörende Fachpersonen auf den oder die Dolmetscher:in reagiert?
- Hat dir in Bezug auf die Dolmetschleistung etwas gefehlt? Was hättest du dir noch gewünscht?
- Hat eine Nachbearbeitung mit der dolmetschenden Person stattgefunden? In welcher Form?

Interviewfragen Gruppe C gebärende Personen ohne Dolmetschbegleitung

Vorfragen

- Ist die Deutschschweizer Gebärdensprache deine Muttersprache/Erstsprache?
- Wieviel Kinder hast du bis anhin geboren?
- Wie lange ist die letzte Geburt her?
- Wo hast du geboren?
- Hattest du eine natürliche Geburt oder Kaiserschnitt?
- Welche Personen waren anwesend?
- In welcher/n Sprache/n wurde während der Geburt kommuniziert?

Hauptfragen

- Konntest du dich im Vorfeld der Geburt mit der dolmetschenden Person vorbereiten? In welchem Rahmen?
- Welche Erwartungen hast du an deinen Mann während der Geburt? Und bezüglich Kommunikation?
- Verlief die Geburt «planmässig»? Gab es während der Geburt überraschende / unvorhergesehene Momente?
- Wie wurde während der Geburt kommuniziert? Durchgehend über deinen Mann oder auch direkt? Wenn ja, warum?
- Verlief die Kommunikation mit den beteiligten Personen zufriedenstellend? Gab es Missverständnisse, welche auf die Kommunikation zurückzuführen sind?
- Haben sich deine Erwartungen erfüllt?
- Hättest du dir eine professionelle Verdolmetschung gewünscht? Warum / warum nicht? Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, einen oder eine Dolmetscher:in bei der Geburt dabei zu haben?
- Was wären deine Erwartungen an eine dolmetschende Person während der Geburt?

8.2 Vorlage Einverständniserklärung

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Audio- und Film-Aufnahmen

Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklären an diesem Interview teilzunehmen.

Wir, Agatha Kupper und Gianna Grazioli, studieren an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Studiengang Gebärdensprachdolmetschen. Die Interviews werden im Rahmen unserer Bachelorarbeit mit dem Titel «Dolmetschen während der Geburt» in anonymisierter Form verwendet. Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entscheiden, das Interview abzubrechen oder Fragen nicht zu beantworten. Es besteht die Möglichkeit, dass die Inhalte anonymisiert veröffentlicht werden.

Die Ton- und Filmaufnahmen der Interviews nutzen wir ausschliesslich für unsere Forschung. Diese werden nach Abschluss der Bachelorarbeit gelöscht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben. Die Daten erscheinen in unserer Bachelorarbeit anonymisiert.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über die Forschung informiert wurden und alle Ihre Fragen beantwortet wurden. Sie stimmen der Teilnahme an diesem Interview zu.

Unterschrift des Teilnehmenden: _____

Datum: _____

Unterschrift Studierende: _____

Ort, Datum: _____